

“Estudios funcionales y de expresión de factores
de transcripción vegetales de la familia TCP,
AtTCP15 y AtTCP16”

Tesina para acceder al título de Lic. en Biotecnología

TQN Ezequiel R. Coscueta

Directora de Tesina: Dra. Nora Uberti Manassero

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4507638>

ÍNDICE

1 ÍNDICE

ÍNDICE.....	I
1 ÍNDICE	II
ABREVIATURAS	1
2 ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS	2
RESÚMEN.....	5
3 RESÚMEN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	9
4 INTRODUCCIÓN	10
4.1 <i>Movilización de los nutrientes de reserva y germinación</i>	11
4.2 <i>Desarrollo y mantenimiento del meristema apical del tallo</i>	15
4.3 <i>Desarrollo de los órganos laterales: formación de las hojas.....</i>	16
4.4 <i>Las proteínas TCP</i>	17
4.5 <i>Propiedades de unión al ADN.....</i>	18
4.6 <i>Genes blanco</i>	20
4.7 <i>Interacciones proteína-proteína.....</i>	22
4.8 <i>Funciones de las proteínas TCP</i>	24
4.8.1 <i>Ramificaciones laterales.....</i>	24
4.8.2 <i>Desarrollo de gametofitos.....</i>	25
4.8.3 <i>Desarrollo de flores</i>	25
4.8.4 <i>Desarrollo de hojas</i>	26
4.8.5 <i>Interacción con vías hormonales.....</i>	28
4.8.6 <i>Biogénesis de mitocondrias</i>	29
4.8.7 <i>Regulación del ritmo circadiano.....</i>	30
OBJETIVOS	32
5 OBJETIVOS	33
5.1 <i>Objetivos generales</i>	33
5.2 <i>Objetivos específicos</i>	33
MATERIALES Y MÉTODOS	35
6.1 <i>MATERIALES</i>	36
6.1.1 <i>Material vegetal</i>	36
6.1.2 <i>Cepas de Escherichia coli utilizadas.....</i>	36
6.1.3 <i>Cepa de Agrobacterium tumefaciens utilizada</i>	36
6.1.4 <i>Vectores utilizados</i>	36
6.1.5 <i>Análisis de secuencias</i>	37
6.2 <i>MÉTODOS</i>	37

6.2.1	Amplificación de fragmentos de ADN por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)	37
6.2.2	Purificación de fragmentos de ADN	38
6.2.3	Digestión con endonucleasas de restricción	38
6.2.4	Ligación de moléculas de ADN	38
6.2.5	Clonado de la región promotora de <i>AtTCP15</i> (p15-1500)	39
6.2.6	Clonado de fragmentos acortados de la región promotora de <i>AtTCP15</i>	39
6.2.7	Selección de plantas transformantes con la construcción 35S:: <i>AtTCP16-EAR</i>	40
6.2.8	Transformación de <i>Escherichia coli</i> con ADN plasmídico por electroporación	40
6.2.9	Transformación de <i>Agrobacterium tumefaciens</i> con ADN plasmídico por electroporación	40
6.2.10	Mini-preparación de ADN plasmídico	41
6.2.11	Mini-preparación de ADN genómico de <i>Arabidopsis thaliana</i>	41
6.2.12	Cuantificación de ácidos nucleicos	42
6.2.13	Electroforesis de ADN en geles de agarosa	42
6.2.14	Condiciones generales de crecimiento en cámara de cultivo	42
6.2.15	Condiciones de crecimiento en tierra	43
6.2.16	Transformación de <i>Arabidopsis thaliana</i>	43
6.2.17	Selección de plantas transformantes	44
6.2.18	Análisis de plantas transformadas	44
6.2.19	Análisis histoquímico de la actividad β -glucuronidasa	45
6.2.20	Ensayos en placa vertical	45
6.2.21	Microscopía de interferencia diferencial de Nomarski	46
6.3	ANEXO I	47
6.4	ANEXO II	48
RESULTADOS Y DISCUSIÓN		49
7	CAPÍTULO I: ESTUDIO DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN DE <i>AtTCP15</i>	50
7.1	Estructura del gen <i>AtTCP15</i>	51
7.2	Patrón de expresión conferido por la región promotora de <i>AtTCP15</i>	52
7.3	Clonado y análisis de los fragmentos del promotor de <i>AtTCP15</i>	53
7.3.1	Comparación de los patrones de expresión conferidos por las regiones p15-1500 y p15-1100	53
7.3.2	Los fragmentos más pequeños del promotor de <i>AtTCP15</i> no son suficientes para dirigir la expresión del gen GUS	56
7.4	Las citoquininas inducen la expresión de <i>AtTCP15</i>	57
7.5	Perspectivas a futuro	59
8	CAPÍTULO II: ESTUDIO FENOTÍPICO DE LAS PLANTAS 35S:: <i>AtTCP16-EAR</i>	61
8.1	Estructura del gen <i>AtTCP16</i>	62
8.2	Patrón de expresión de <i>AtTCP16</i>	63
8.3	La expresión ectópica de la forma represora dominante de <i>AtTCP16</i> provoca una gran variedad de alteraciones morfológicas	63
8.4	Análisis fenotípicos cuantitativos	65
8.4.1	Diámetro de los cotiledones	65
8.4.2	Radio máximo de la roseta	66
8.4.3	Número de hojas de roseta	68
8.4.4	Elongación del tallo principal	69
8.4.5	Desarrollo de meristemas ectópicos	71
8.5	El secreto de las hojas de las plantas <i>AtTCP16-EAR</i>	72

8.6	<i>Arresto del crecimiento de las plántulas AtTCP16-EAR</i>	76
8.6.1	Crecimiento en placas verticales.....	77
8.6.2	Tratamientos con azúcares exógenas.	78
8.6.3	Tratamientos con hormonas.	82
8.6.4	Tratamientos con oscuridad.....	85
	CONCLUSIONES	88
9	CONCLUSIONES	89
	BIBLIOGRAFÍA	91
10	BIBLIOGRAFÍA	92

ABREVIATURAS

2 ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

ADN	ácido desoxirribonucleico
ARN	ácido ribonucleico
CK	citoquinas
cm	centímetros
col.	colaboradores
dNTP	desoxinucleótidostrifosfato (mezcla equimolar de dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
DO	densidad óptica
EDTA	ácido etilendiaminotetraacético
g	gravedad
GA	giberelinas
GUS	β -glucuronidasa
h	hora
LB	Luria-Bertani
M	Molar
mA	miliamper/s
min	minuto
ME	meristemas ectópicos
ml	mililitro/s

mM	milimolar
mm	milímetros
mmol	milimoles
MS	medio de cultivo Murashige-Skoog
ng	nanogramos
p/v	peso en volumen
pb	pares de bases
PCR	reacción en cadena de la polimerasa
PM	peso molecular
rpm	revoluciones por minuto
s	segundo
SAM	meristema apical del tallo
SDS	dodecil sulfato de sodio
U	unidad/es
UV	ultravioleta
UTR	regiones no traducidas de un gen
v/v	volumen en volumen
vol	volumen/es
W	watt/s
X-gluc	5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-glucurónido
μE	microeinstein

μg	microgramos
μl	microlitros
μm	micrómetros
μM	micromolar
°C	grados centígrados

A lo largo de este manuscrito se ha adoptado la siguiente convención al referirnos a proteínas y genes:

Proteínas: se escriben en mayúscula. Ej.: AtTCP16

Genes: se escriben en mayúscula e itálica. Ej.: *At*

RESÚMEN

3 RESÚMEN

La forma y arquitectura de las plantas está dictada por los diversos procesos que modulan el crecimiento y la diferenciación de los órganos. El tamaño y la forma de estos órganos, a su vez, depende del número, tamaño y tipo de células que los constituyen. Por lo tanto, mantener una delicada regulación de estos procesos es esencial para producir la correcta estructura de las plantas. En general, los principales reguladores de los procesos de división, crecimiento y diferenciación celular son factores de transcripción. Asimismo, la acción de las hormonas está usualmente relacionada a los procesos de modulación del desarrollo, actuando tanto corriente arriba como corriente abajo de los factores de transcripción. Las proteínas TCP (TCPs) son factores de transcripción involucrados en diversos procesos relacionados con el crecimiento, como el desarrollo de hojas, la formación de ramificaciones laterales, la morfogénesis floral, el desarrollo de polen, la germinación, la senescencia, el ritmo circadiano, la regulación del ciclo celular y la señalización hormonal. En base a las características presentes tanto dentro como fuera del dominio TCP, la familia se divide en dos sub-familias o clases: clase I (también llamada PCF o TCP-P) y clase II (CYC/TB1 o TCP-C). Poco es lo conocido sobre la función de las proteínas de clase I, aunque existen evidencias que también vinculan a algunas de ellas con la regulación de la proliferación y el crecimiento celular. El objetivo general de esta tesina fue realizar estudios funcionales de factores de transcripción vegetales de la familia TCP y determinar su papel específico en la regulación del desarrollo vegetal, utilizando como modelo *Arabidopsis thaliana*. El fin último era obtener información sobre los mecanismos moleculares involucrados en la acción de este grupo de proteínas y sobre las redes de interacciones mediante las cuales cumplen su función. Siguiendo este objetivo, por un lado, se estudió la regulación del gen que codifica AtTCP15 a través del patrón de expresión conferido por la región promotora. La estrategia utilizada consistió en la obtención de plantas de *Arabidopsis thaliana* conteniendo fusiones de distintas porciones del promotor de AtTCP15 (300,500 y 1100 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción) al gen reportero uidA (gus), a las cuales se le analizaron los patrones y niveles de expresión. Para ello se efectuaron una serie de deleciones

sucesivas para acotar regiones importantes y en ellas poder identificar posibles elementos regulatorios. En las regiones del promotor importantes para la expresión se analizó la posible existencia de elementos regulatorios conocidos y que puedan estar relacionados con los patrones de expresión observados. El estudio del patrón de expresión de AtTCP15, permitió determinar que los elementos regulatorios en cis necesarios para promover la expresión de AtTCP15 se encuentran comprendidos en su mayoría en la región de 1100 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. Sin embargo, es clara la presencia de elementos regulatorios activadores por encima de los 1100 pb, dado que la eliminación de 400 pb del extremo 5' del promotor conlleva a la pérdida de expresión en embriones y filamentos de anteras, y a una disminución de la expresión en pedúnculos florales, gineceos y silicuas. Los fragmentos de 300 y 500 pb del promotor no fueron capaces de dirigir la expresión del gen *gus*. Esto podría deberse a que los elementos activadores se encuentran corriente arriba de estas regiones, o a que estas regiones contienen elementos en cis capaces de inhibir la expresión génica. Por otro lado, a lo largo de los 1500 pb del promotor completo se encontraron elementos reconocidos por los factores ARR de tipo B, activadores de la respuesta a CK. La importante cantidad de estos elementos, así como su amplia distribución a lo largo de la secuencia promotora proponen una función relevante en la regulación de AtTCP15. Por otro lado, se estudiaron los cambios morfológicos y de desarrollo observados en los estadios germinativos y posgerminativos de plantas de *Arabidopsis thaliana* que expresan ectópicamente la proteína AtTCP16 fusionada a un dominio represor dominante (denominada AtTCP16-EAR), mediante ensayos en placas verticales. El estadio a evaluar se definió en base a estudios fenotípicos previos realizados con las mismas plantas crecidas en tierra. Los análisis en placas verticales incluyeron germinación y crecimiento en medio de cultivo estándar (MS agarizado) y/o suplementado con diversas azúcares y hormonas vegetales. Pudo concluirse que las plantas AtTCP16-EAR, las cuales presentan un leve retraso en el desarrollo post-germinativo al ser crecidas en tierra, el cual que se exagera visiblemente al cultivar las plantas en placas verticales. Así mismo, los ensayos de germinación en oscuridad muestran un acortamiento del hipocotilo de las plantas expresando la fusión, el cual puede ser revertido con el agregado de azúcares exógenas. Estos resultados señalan

una posible alteración en la vía de movilización de los nutrientes de reserva, lo cual indica que AtTCP16 podría estar participando de la modulación de las vías que regulan los procesos post-germinativos.

INTRODUCCIÓN

4 INTRODUCCIÓN

La forma y arquitectura de las plantas está dictada por los diversos procesos que modulan el crecimiento y la diferenciación de los órganos. El tamaño y la forma de estos órganos, a su vez, depende del número, tamaño y tipo de células que los constituyen. En otras palabras, dependen de los procesos de división, crecimiento y diferenciación celular (Ingram y Waites, 2006). Por lo tanto, mantener una delicada regulación de estos procesos es esencial para producir la correcta estructura de las plantas. En general, los principales reguladores de los procesos de división, crecimiento y diferenciación celular son factores de transcripción, los cuales inician procesos de expresión de genes que eventualmente determinan las características de las células y los tejidos en los que se expresan. Asimismo, la acción de las hormonas está usualmente relacionada a los procesos de modulación del desarrollo, actuando tanto corriente arriba como corriente abajo de los factores de transcripción, e integrando los diversos procesos a nivel de órganos o tejidos.

La mayor parte de los órganos de las plantas se desarrollan a partir de los grupos de células indiferenciadas y totipotentes que constituyen los meristemas. Mientras que las células en el centro de los meristemas mantienen su estado indiferenciado, las células de la periferia desarrollan progresivamente ciertos programas que finalizan eventualmente con la formación de los órganos secundarios (Barton, 2010). Por lo tanto, el balance entre ambos tipos celulares es esencial para asegurar la producción de órganos con las características estructurales que permitan el correcto desarrollo de las plantas.

4.1 MOVILIZACIÓN DE LOS NUTRIENTES DE RESERVA Y GERMINACIÓN

Durante el desarrollo de las semillas, grandes cantidades de carbono, nitrógeno y oligonutrientes se almacenan a modo de reserva. Estos elementos serán el combustible de las plántulas durante los procesos post-germinativos (Penfield y col., 2006), hasta que el desarrollo de los cloroplastos y las raíces se haya completado y se establezca el proceso de fotosíntesis. El almacenamiento del carbono en forma de triacilglicéridos (TAG) es una característica normal de las plantas con semillas, aún en los cereales que almacenan la mayor parte de su carbono en forma de almidón.

En *Arabidopsis*, el almidón se acumula transitoriamente pero es finalmente convertido a TAG, que se almacenan en los liposomas. Las células del embrión y el endosperma presentan un gran número de liposomas (Fig. 3.1), que comprenden hasta el 45% del peso seco de la semilla de *Arabidopsis* madura (O'Neill y col., 2003). La movilización de los lípidos de la semilla de *Arabidopsis* requiere la hidrólisis de TAG por lipasas y la posterior β -oxidación en el peroxisoma de los ácidos grasos resultantes. Este proceso genera acetil-CoA, que posteriormente se convierte en citrato y es utilizado durante la respiración o convertido en azúcares solubles, a través del ciclo del glioxilato y la gluconeogénesis, para abastecer al metabolismo y el crecimiento (Figura 3.2). La actividad de estas vías está estrechamente coordinada mediante el control de la dormancia y la germinación de las semillas. Sin embargo, en *Arabidopsis* se ha demostrado que en las etapas finales de maduración de las semillas el contenido de aceite decae (Baud y col., 2002) al tiempo que comienzan a expresarse genes clave de la β -oxidación y el ciclo del glioxilato (Schmid y col., 2005), lo cual indica que la movilización de las reservas comienza cierto tiempo antes de la germinación.

Si bien la lipólisis es el primer paso de la movilización de lípidos de reserva durante los procesos germinativos y post-germinativos, en la actualidad aún no se han develado completamente los mecanismos moleculares que la regulan. Varias lipasas con actividad contra TAG se han purificado a partir de diversas especies de plantas, incluyendo la colza, maíz y semilla de ricino, pero no se ha presentado evidencia

genética de su requerimiento para la hidrólisis de TAG en la germinación de las semillas. Recientemente se ha reportado que las enzimas SDP1 y SDP1L son responsables por la lipólisis de aproximadamente el 95% de los TAG durante los procesos post-germinativos en *Arabidopsis*, aunque su expresión no es esencial para la germinación o el establecimiento de las plántulas (Eastmond y col., 2006, Kelly y col., 2011). Sin embargo, la mutante *sdp1* no puede movilizar los lípidos de la reserva y muestra una elongación disminuida del hipocotilo en oscuridad, fenotipo que se revierte ante el abastecimiento de una fuente de carbono exógena alternativa, como la sacarosa.

Figura 3.1: Microscopía electrónica de embrión y endosperma de *Arabidopsis*. Fotos de microscopía electrónica de semillas embebidas de *Arabidopsis* mostrando las células que contienen lípidos o cuerpos grasos en el embrión y endosperma. Abreviaciones: LB, cuerpos grasos; Nu, núcleo; SPV, vacuola de almacenamiento proteico. Adaptado de Penfield y col., 2006.

Los ácidos grasos liberados por la lipólisis de TAG y los cofactores, como la CoA, deben ser transportados hacia el peroxisoma para poder ser metabolizados a través de la β -oxidación. Uno de los transportadores más estudiados está codificado por el locus conocido también como *PED3/PXA1/CTS* (Hayashi y col., 2002; Zolman y col., 2001a;

Footitt y col., 2002). PED3/PXA/CTS (en adelante CTS) se co-localiza con la enzima catalasa y otras implicadas en la β -oxidación peroxisomal, demostrando que es una proteína peroxisomal (Footitt y col., 2002). Las mutantes *cts* no sólo tienen bloqueado el transporte de acil-CoA, sino que también son resistentes al 2,4-DB, el cual se convierte a su forma tóxica durante la β -oxidación, lo que demuestra un bloqueo general en la β -oxidación de ácidos grasos. Estos defectos metabólicos inhiben el desarrollo post-germinativo de la plántula, lo cual se revierte por la adición de una fuente de carbono exógena en el medio de cultivo.

Figura 3.2: (A) Visión general de las principales vías metabólicas necesarias para la movilización de lípidos de reserva en la germinación de semillas de *Arabidopsis*. (B) Representación esquemática del ciclo del glioxilato. El ciclo del glioxilato requiere enzimas en el peroxisoma (P) y citosol (C), y posiblemente también de la mitocondria (M). Adaptado de Penfield y col., 2006.

La 3-L-cetoacil-CoA tiolasa (KAT) cataliza el último paso de la β -oxidación de ácidos grasos, lo que implica la escisión tiolítica de 3-cetoacil-CoA para formar acil-CoA y acetil-CoA. En *Arabidopsis* hay cuatro genes de tiolasa putativos, cada uno de los cuales contiene una secuencia putativa de localización peroxisomal (Hooks, 2002). La mutante *ped1* es deficiente en la isoforma de tiolasa KAT2 y exhibe un desarrollo defectuoso de la plántula que puede ser rescatado por el suministro de un azúcar, así como un crecimiento radicular resistente a 2,4-DB, lo que indica un bloqueo en la β -oxidación (Hayashi y col., 1998).

Aunque las Citrato Sintetas Perioxosomales (pCYS) han sido tradicionalmente consideradas como enzimas del ciclo del glioxilato, se ha demostrado que también son requeridas durante la β -oxidación (Pracharoenwattana y col., 2005). Existen tres isoformas putativas de pCYS en *Arabidopsis*, y el estudio de la doble mutante *csy2 csy3* ha revelado el papel de estas enzimas durante la germinación y crecimiento vegetativo. Esta mutante es similar a otras mutantes de la β -oxidación, ya que presenta un bloqueo en la degradación de TAG y el desarrollo de la plántula se ve comprometido sin una fuente de carbono alternativa, al tiempo que es resistente al 2,4-DB.

Una vez degradados los ácidos grasos, el ciclo del glioxilato cumple el rol de convertir los dos carbonos de las unidades de acetyl-CoA producidas por la β -oxidación, en cuatro carbonos para formar carbohidratos. Luego, estos pueden ser convertidos en hexosa por la gluconeogénesis, la que posteriormente podrá ser utilizada para la biosíntesis de la pared celular, o ser convertidos en sacarosa para el transporte a lo largo de la plántula. La existencia del ciclo del glioxilato, ausente en animales, se encontró por primera vez en el endosperma de semillas de ricino (Kornberg y Beevers, 1957). El endosperma es el tejido principal de almacenamiento en semillas de ricino, por lo que la conversión total de los TAG a sacarosa y el posterior transporte al embrión es esencial para su utilización. En el caso de *Arabidopsis*, el endosperma almacena hasta el 10% de TAG de la semilla, encontrándose el resto de las reservas en el embrión (Penfield y col., 2004). Un dato interesante es que, aunque el endosperma no es esencial para el desarrollo de las plántulas, la elongación del hipocotilo en oscuridad se reduce drásticamente si éste se elimina. Como hemos visto en los casos anteriores, este fenotipo es característico de mutantes con alteraciones en los procesos de β -oxidación, en el ciclo del glioxilato o en la gluconeogénesis, y se rescata por la adición de sacarosa (Penfield y col., 2004; Eastmond y col., 2000b). Las plantas mutantes carentes de ISOCITRATO LIASA (ICL) o MALATO SINTASA (MLS), dos enzimas del ciclo del glioxilato que son exclusivas para este proceso, no presentan fenotipo en condiciones ideales de crecimiento, pero muestran un fenotipo similar al de las plantas sin endosperma al ser germinadas en oscuridad (Eastmond y col., 2000b, Cornah y col., 2004).

En la última etapa en la cadena de la movilización y utilización de las reservas de la semilla en *Arabidopsis* se encuentra la FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXIQUINASA (PCK), enzima necesaria para la gluconeogénesis, la cual contiene dos isoformas en esta especie. Sin embargo, sólo PCK1 parece ser importante durante el desarrollo de la plántula, y se ha visto que las mutantes *pck1* son deficientes en actividad PCK (Rylott y col., 2003b; Penfield y col., 2004), al tiempo que presentan un fenotipo similar al descrito anteriormente para las condiciones de germinación en oscuridad.

En resumen, la etapa de movilización de las reservas de la semilla es un proceso complejo y altamente regulado, el cual aún no se comprende en su totalidad. Sin embargo, es claro que su correcto funcionamiento es clave para el desarrollo post-germinativo de las plantas, dado que provee a la plántula de la fuente de energía necesaria para crecer y desarrollarse hasta el establecimiento del proceso fotosintético. Muchas proteínas toman parte en este proceso, y el estudio de las mutantes en los genes que las codifican ha permitido establecer un fenotipo clásico de alteraciones a nivel de movilización de nutrientes: acortamiento del hipocotilo de plántulas germinadas en oscuridad, y reversión de dicho fenotipo ante el suministro de azúcares a los medios de crecimiento. Sin embargo, mucho trabajo resta aún para dilucidar completamente la complejidad de este proceso.

4.2 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MERISTEMA APICAL DEL TALLO

Una vez que las semillas germinan y las plántulas se establecen, comienza el desarrollo de los órganos secundarios, como lo son las raíces, hojas y flores. La mayor parte de los órganos aéreos de las plantas se desarrollan a partir del meristema apical del tallo (SAM por sus siglas en inglés: Shoot Apical Meristem), el cual se origina durante la embriogénesis. El SAM se puede dividir en diferentes regiones, entre las cuales encontramos la zona central (ZC), la zona periférica (ZP) y la zona “medular” (ZM) (Fletcher y Meyerowitz, 2000). La zona central, como su nombre lo indica, está ubicada en la región central del domo del meristema, y es la encargada de proveer las

células tanto para la zona periférica como para la zona “medular”, aunque su velocidad de división es baja. La región que la circunda, la zona periférica, tiene una velocidad de división mayor y es la que da origen a los órganos laterales. La zona “medular” está por debajo de la zona central, y es a partir de la cual se generan los tejidos del tallo. Los primordios de hojas se originan a partir de un pequeño grupo de células de la zona periférica del SAM, las cuales luego se regeneran mediante división celular de las zonas central y periférica. En el SAM ocurre una activa división y proliferación celular, y ambos procesos deben estar balanceados para controlar el tamaño y la estructura del meristema (Reddy, 2008). Las citoquininas (CK) juegan un rol importante en la regulación de la función de los meristemas. Los estudios clásicos de regulación química del crecimiento y la formación de órganos *in vitro* indican que el exceso de CK sobre auxinas promueve la formación de tallos y hojas a partir de cúmulos de células indiferenciadas o callos (Skoog y Miller, 1957). Además, estudios recientes han demostrado que plantas con bajos niveles de CK desarrollan meristemas apicales de menor tamaño y actividad reducida, lo cual sugiere una acción positiva de las CK sobre la actividad del SAM.

4.3 DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS LATERALES: FORMACIÓN DE LAS HOJAS

Las hojas son órganos derivados de la población de células pluripotentes del SAM. Durante el desarrollo vegetativo, las hojas se forman secuencialmente sobre los costados del SAM, a través de la especificación de las células fundadoras. Una división celular activa acompaña el crecimiento del primordio de la hoja, y la diferenciación celular comienza pronto, dando lugar a células especializadas que consolidan las funciones de la hoja. Un evento clave durante la diferenciación celular es la especificación de la identidad adaxial-abaxial, lo que permite el desarrollo de una lámina plana con regiones superiores e inferiores bien definidas. Una vez que la forma básica de la hoja se establece, la división celular cesa y las hojas crecen predominantemente por expansión celular, hasta alcanzar su tamaño final. Las fases de proliferación celular, diferenciación y expansión no están delimitadas de manera

rígida en el tiempo, sino que se extienden y superponen, y su coordinación en el tiempo y el espacio es fundamental para producir la forma final de las hojas (Barkoulas y col., 2007).

4.4 LAS PROTEÍNAS TCP

Las proteínas TCP (TCPs) son factores de transcripción involucrados en diversos procesos relacionados con el crecimiento, como el desarrollo de hojas, la formación de ramificaciones laterales, la morfogénesis floral, el desarrollo de polen, la germinación, la senescencia, el ritmo circadiano, la regulación del ciclo celular y la señalización hormonal (Martín-Trillo y Cubas, 2010). Estas proteínas contienen un dominio de 59 aminoácidos altamente conservado, el dominio TCP, definido a partir de los tres primeros miembros identificados: TB1 (teosinte branched1), CYC (cycloidea) y PCF1 y 2 (Cubas y col., 1999). El dominio TCP es responsable de la unión al ADN y la dimerización, y su estructura secundaria sugiere que está formado por una región N-terminal rica en aminoácidos básicos, seguida por dos hélices alfa anfipáticas conectadas a través de un bucle desordenado, similar a los que se encuentran en los factores de transcripción eucariotas de la familia bHLH. Los alineamientos de secuencias entre los dominios TCP y bHLH (Fig. 3.3 A) muestran que los residuos hidrofóbicos implicados en la dimerización y la formación de la interfase entre las hélices en las proteínas bHLH se encuentran conservados en el dominio TCP (Aggarwal y col., 2010). Sin embargo, las predicciones teóricas sobre las interacciones con el ADN basadas en la estructura del dominio bHLH no se aplican exactamente al dominio TCP, dado que éste contiene una región básica más larga, así como aminoácidos que rompen la estructura helicoidal. Estas diferencias son las que definen a la familia TCP como una nueva familia de factores de transcripción (Kosugi y Ohashi, 1997; Cubas y col., 1999).

Estudios evolutivos indican que la familia TCP surgió a partir de un ancestro aún desconocido luego de la aparición de las algas verdes y antes de la emergencia de las plantas terrestres (Navaud y col., 2007). En base a las características presentes tanto dentro como fuera del dominio TCP, la familia se divide en dos sub-familias o clases:

clase I (también llamada PCF o TCP-P) y clase II (CYC/TB1 o TCP-C) (Cubas y col., 1999; Navaud y col., 2007). Dentro del dominio TCP, las dos clases difieren en tres aspectos principales: 1) el número de residuos de la región básica, ya que las proteínas de clase II contienen una inserción de cuatro aminoácidos en esta región respecto de las de clase I; 2) la composición de los residuos presentes en el bucle y en las caras hidrofílicas de las hélices I y II; y 3) la longitud de la hélice II. Por su parte, los miembros de la clase I comparten secuencias cortas que flanquean el dominio TCP.

4.5 PROPIEDADES DE UNIÓN AL ADN

Las primeras evidencias de la función bioquímica del dominio TCP surgieron del estudio de las proteínas de arroz de clase I, PCF1 y PCF2. Estas proteínas se aislaron en base a su capacidad de unir específicamente ciertos elementos presentes en el promotor del gen *PCNA* (*Proliferating Cell Nuclear Antigen*) de arroz (Kosugi y Ohashi, 1997). Dichas secuencias, denominadas sitio IIa (GTGGGCCCGT) y sitio IIb (ATGGTCCCAC, o GTGGGACCAT en la cadena complementaria), son esenciales para la actividad transcripcional del gen *PCNA* en células en proliferación.

Una serie de ensayos de preferencias de unión al ADN realizados con TCPs de arroz (PCF2 y PCF5) (Kosugi y Ohashi, 2002) y de *Arabidopsis* (AtTCP4, AtTCP15 y AtTCP20) (Schommer y col., 2008; Viola y col., 2011) sugieren que la secuencia consenso de unión de las TCPs de clase I puede definirse como GTGGGNCC, mientras que las proteínas de clase II muestran preferencia por la secuencia GTGGNCCC. Recientemente, se ha establecido que el mayor determinante de las diferencias en las preferencias de unión de las dos clases es el residuo de la posición 11 del dominio TCP de clase I, o su equivalente, el residuo 15 del dominio TCP de clase II (Viola y col., 2012). Mientras que todas las proteínas de clase II contienen un residuo de ácido aspártico (Asp) en dicha posición, la mayoría de las proteínas de clase I presentan una glicina (Gly), y las mutaciones recíprocas de estos residuos conllevan un cambio de especificidad. En concordancia con estos resultados, AtTCP16, una proteína de clase I con Asp11, muestra preferencia por la secuencia de unión de las proteínas de clase II (Viola y col., 2012).

Figura 3.3: Características del dominio TCP y división filogenética en subfamilias y clados. (A) Secuencia consenso del dominio TCP de clase I y II. La secuencia consenso de los dominios TCP de clase I y II se realizaron a partir de 244 y 108 secuencias de proteínas, respectivamente, usando el programa WebLogo (<http://weblogo.berkeley.edu/>). Se indican la región básica, las hélices y el bucle. Como comparación, abajo se muestra la secuencia consenso del dominio bHLH obtenida por Heim y col. (2003) a partir de la secuencia de 133 proteínas bHLH de *Arabidopsis*. Los residuos requeridos para la unión al ADN se marcan con asteriscos azules, los residuos hidrofóbicos putativos involucrados con las interacciones entre las hélices se marcan con asteriscos rojos. (B) Árbol filogenético esquemático de la familia TCP, mostrando las diferentes clases y clados mencionados en el texto. Adaptado de Uberti Manassero y col., 2013.

4.6 GENES BLANCO

Dado que las secuencias consenso de las TCPs de clase I y II son distintas pero se superponen, se ha planteado la hipótesis de que proteínas de ambas clases podrían compartir genes blanco, regulando la expresión de los mismos en forma antagónica (Kosugi y Ohashi, 2002; Li y col., 2005). Sin embargo, estudios utilizando mutantes o plantas que sobreexpresan formas nativas o modificadas de las TCPs sugieren que una redundancia parcial en las funciones de las diversas TCPs se superpone con funciones específicas para cada una de ellas. Hasta el momento, la existencia de funciones solapadas entre las TCPs de clase I y II ha sido demostrada en pocos trabajos. Recientemente, se ha demostrado que *LIPOXYGENASE2 (LOX2)*, un gen relacionado con la biosíntesis de ácido jasmónico (JA por sus siglas en inglés), es blanco tanto de AtTCP20 (de clase I) como de AtTCP4 (de clase II), aunque la primera inhibe la expresión de *LOX2* en tanto que la segunda la induce (Schommer y col., 2008; Danisman y col., 2012). Aunque la hipótesis de la existencia de funciones antagónicas entre las TCPs de las clases I y II se basa en la unión a los mismos sitios blanco, AtTCP20 y AtTCP4 unen regiones diferentes del promotor de *LOX2*, lo cual sugiere la existencia de mecanismos alternativos para la acción antagónica de las TCPs de ambas clases (Danisman y col., 2012). En la Tabla 3.1 se presentan una lista de genes blanco identificados y/o propuestos para las TCP.

TCP	BLANCO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS
PCF1 PCF2	(+) PCNA	PCF1 y PCF2 de arroz unen específicamente dos elementos en <i>cis</i> (sitios 11a y 11b) de la región promotora del gen de arroz PCNA, esenciales para su expresión en meristemas.	Kosugi y Ohashi (1997)
	(+) CYCA2;3	AtTCP15 regula directamente la expresión de reguladores negativos de la endoreduplicación.	Li y col. (2012)
AtTCP20	(+) CYCB1;1 (+) PCNA2 (+) RPL24B (+) PS15aD (+) RPS27aB	AtTCP20 estimula el crecimiento y la división celular a través de la regulación transcripcional de CYCB1;1, PCNA2, y de los genes ribosomales RPL24B, RPS15aD y RPS27aB. Los elementos GCCCR presentes en los promotores de estos genes son requeridos para mantener elevados niveles de expresión.	Li y col. (2005)
	(-) LOX2 (+) AtTCP9	AtTCP20 inhibe la biosíntesis de JA a través de la represión transcripcional de LOX2, tanto directa como indirectamente (a través de la activación de AtTCP9). Además, AtTCP20 controla el crecimiento y la división celular indirectamente a través de la vía de señalización de JA.	Danisman y col. (2012)
AtTCP21/CH E	(-) CCA1	AtTCP21 se une al promotor de CCA1 y a su vez la expresión de AtTCP21 es regulada por CCA1. Dado que AtTCP21 y TOC1 interactúan, se establece una conexión a nivel molecular entre TOC1 y CCA1.	Pruneda-Paz y col. (2009)
AtTCP3	(+) miR164, AS1, IAA3/SHY2, SAURs	AtTCP3 controla la diferenciación de las células de las hojas a través de la regulación negativa de los genes CUC.	Koyama y col. (2010)
AtTCP4	(+) LOX2	AtTCP4 estimula la biosíntesis de JA a través de la activación directa de LOX2.	Schommer y col. (2008)
AtTCP13/PT F1	(+) psbd	AtTCP13 ha sido localizado en cloroplastos. Es capaz de unir la secuencia GTGGACC del promotor de psbd.	Baba y col (2001).
AtTCP24	(-) AtCDT1a (-) AtCDT1b	El heterodímero ABAP1-AtTCP24 une la secuencia consenso de las TCP de clase II en los promotores de AtCDT1a y AtCDT1b, regulando negativamente su expresión.	Masuda y col. (2008)
CYC	(+) RAD	CYC es capaz de unirse al promotor de RAD <i>in vivo</i> , induciendo su expresión.	Costa y col. (2005)
AtTCP1	(+) DWF4	AtTCP1 induce la biosíntesis de brasinosteroides a través de la activación de DWF4.	Guo y col. (2010)
CYC1C CYC1D	(+) CYC1C (+) CYC1D	CYC1C y CYC1D se regulan a sí mismos o mutuamente a través de la formación de homo y heterodímeros, a fin de mantener su expresión asimétrica en las flores en desarrollo de <i>P.heterotrichia</i> .	Yang y col. (2012)
TCPs de clase I			
TCPs de clase II			

Tabla 3.1: Genes blanco de los factores de transcripción TCP. En la tabla se resumen las interacciones entre las proteínas TCP y sus genes blanco. Adaptado de Uberti Manassero y col., 2013.

4.7 INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA

Tal como fue reportando para las proteínas bHLH, los factores de transcripción TCP pueden unir ADN en forma de homo o heterodímeros. Diversos estudios realizados en arroz, *Arabidopsis* y *P. heterotrichia* proveen evidencia de que las TCPs pueden formar heterodímeros con miembros de su misma clase (Kosugi y Ohashi, 2002; Viola y col., 2011; Danisman y col., 2012; Yang y col., 2012). Un dato interesante es que el heterodímero formado por AtTCP11 y AtTCP15 es capaz de unir ADN de manera más eficiente y a través de una secuencia diferente a la preferida por cada uno de los homodímeros (Viola y col., 2011; Ripoll y col., resultados no publicados). Esto sugiere que la formación del heterodímero sería capaz de aumentar la diversidad funcional de las TCPs y proveer las bases para la especificidad. De manera similar, Danisman y colaboradores (2012) reportaron que los heterodímeros de AtTCP20 con AtTCP8 o AtTCP22, pero no los homodímeros, son capaces de interactuar con el promotor de *LOX2* en ensayos de simple híbrido en levaduras. Diversos reportes indican además que las TCPs son capaces de interactuar con una amplia variedad de otras proteínas, listadas en la Tabla 3.2. Estos hallazgos sugieren que las proteínas TCP pueden ser dirigidas a diferentes genes blanco a través de la interacción con una variedad de factores de transcripción no TCP, y que éstas interacciones pueden proporcionar así una especificidad adicional a la acción de las proteínas TCP.

TCP		INTERACCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS
AtTCP7	SAP11	SAP11 interactuación con AtTCP7, pero no logra desestabilizarla.	Sugio y col. (2011)	
AtTCP8	PNM1	PNM1 interactuación con AtTCP8 y la proteína NAP1 en el núcleo de las células vegetales, coordinando la expresión de genes nucleares y mitocondriales.	Hammani y col. (2011)	
AtTCP11	LHY-CCA1-PRR1-PRR3-PRR5	Las TCP funcionan como proteínas de unión al ADN asociadas a proteínas del ritmo circadiano.	Pruneda-Paz y col. (2009)	
AtTCP15	PRR1-PRR5			
AtTCP13/PTF1	AHP1-AHP2-AHP3	Las TCP funcionan como proteínas de unión al ADN asociadas a proteínas del ritmo circadiano.	Suzuki y col. (2001)	
AtTCP14	DOF6	AtTCP14 estimula la germinación, mientras que DOF6 la reprime a través una vía de regulación negativa de la biosíntesis de ABA.	Tatematsu y col. (2008); Rueda-Romero y col. (2012)	
AtTCP14 AtTCP15	SPINDLY	SPY regula la respuesta a CK a través de la regulación de la actividad de AtTCP14 y AtTCP15.	Steiner y col. (2012)	
AtTCP20	AtPur- α	AtTCP20 y AtPur- α regulan ciertos genes expresados durante la proliferación celular.	Trémousaygue y col.	
AtTCP21	PRR1/TOC1	El complejo AtTCP21-PRR1 reprime la expresión de CCA1.	Trémousaygue y col. (2003)	
TIC (<i>A. majus</i>)	CUP	TIC y CUP reducen la división celular en meristemas y primordios, favoreciendo la formación de órganos discretos.	Weir y col. (2004)	
AtTCP2	CCA1	Las TCP funcionan como proteínas de unión al ADN asociadas a proteínas del ritmo circadiano.	Pruneda-Paz y col. (2009)	
AtTCP2	TOC1/PRR1			
AtTCP2, AtTCP4, AtTCP13	SAP11	El péptido SAP11 del fitoplasma <i>M. quadrilineatus</i> desestabiliza las TCPs de tipo CIN.	Sugio y col. (2011)	
CIN AtTCPs	SAP11	Los complejos participan en la represión de los genes específicos de meristema, KNAT1/BP y KNAT2.	Li y col. (2012)	
AtTCP24	ABAP1	El heterodímero ABAP1-AtTCP24 regula negativamente la expresión de los genes AtCDT1a y b. ABAP1 conecta a AtTCP24 con el complejo de pre-replicación AtORC1a	Masuda y col. (2008)	
TCPs de Clase I				
TCPs de Clase II				

Tabla 3.2: Proteínas que interactúan con los factores de transcripción TCP. En la tabla se resumen los tipos de interacciones entre las proteínas TCP y otras proteínas. Adaptado de Uberti Manassero y col., 2013.

4.8 FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS TCP

A partir de las primeras evidencias que relacionaron a las TCPs con los procesos de crecimiento y proliferación celular, una gran cantidad de estudios han ayudado a echar luz sobre los roles específicos de los diferentes miembros de cada una de las subfamilias. De modo general, los resultados reportados confirman el rol inicialmente propuesto para las TCPs, pero además muestran de manera evidente que estos factores de transcripción participan en una multiplicidad de procesos a través de diferentes mecanismos. En la próxima sección, resumiremos los conocimientos con los que se cuenta hasta el momento sobre la función y los mecanismos de acción de las diferentes TCPs.

4.8.1 Ramificaciones laterales

El primer miembro caracterizado de la familia TCP fue TB1, estudiado en maíz por Doebley y su equipo (1995, 1997) incluso antes de ser nombrada la familia por Cubas y colaboradores en 1999. TB1 afecta el desarrollo de los meristemas axilares de la planta de maíz: previene el desarrollo en los nodos inferiores y promueve el crecimiento y la formación de inflorescencias femeninas (espigas) en los nodos superiores. El desarrollo de las ramificaciones laterales es uno de los procesos más importantes para determinar la arquitectura de las plantas. Aparentemente, este proceso involucra dos pasos fundamentales: la formación de los meristemas y su posterior desarrollo y elongación. Desde la caracterización de TB1 a esta parte, una gran cantidad de estudios han relacionado a las TCPs con el desarrollo de las ramificaciones secundarias en diferentes especies. Dichos hallazgos sitúan a las TCPs de tipo TB1 en un papel crucial en la determinación del destino de los meristemas axilares y la regulación del desarrollo de las ramificaciones en angiospermas. Su acción es a su vez regulada por el balance entre las condiciones externas (medioambientales) (Kebrom y col., 2006) e internas (hormonales) (Bennett y col., 2006; Gómez-Roldán y

col., 2008; Umehara y col., 2008; Braun y col., 2012) que determinan la arquitectura final de las plantas.

4.8.2 Desarrollo de gametofitos

Aunque las TCPs de clase I y II están involucradas en la regulación de una gran cantidad de vías diferentes, sólo unos pocos trabajos hacen mención a su función en el desarrollo de gametofitos. Pagnussat y col. (2004) fueron los primeros en mencionar que una disrupción en *AtTCP4* afecta los primeros estadios del desarrollo del embrión en *Arabidopsis*. Recientemente se ha observado que alteración de la expresión de *AtTCP4* produce una disfunción reproductiva general (Sarvepalli y Nath, 2011). Plantas que expresan un RNA de interferencia para *AtTCP16* muestran un 60% de granos de polen abortados en los primeros estadios de desarrollo (Takeda y col., 2006). Según estos autores, el patrón de expresión de *AtTCP16* se restringe a las microsporas en estadio uni y bicelular, lo cual sugiere que *AtTCP16* está involucrada en la gametogénesis masculina. Si bien estos resultados sugieren cierta vinculación de las TCPs con la gametogénesis, aún restan estudios para comprender completamente el rol de estos factores de transcripción en la regulación de la reproducción de las plantas con flores.

4.8.3 Desarrollo de flores

En *A. majus* se han encontrado varios genes que controlan la asimetría floral. Las flores de *A. majus* son asimétricas a lo largo de su eje dorso-ventral y presentan distintos tipos de órganos con identidad dorsal, lateral y ventral. Esta asimetría es más evidente en los verticilos de pétalos y estambres, y depende de la acción de los genes duplicados *CYCLOIDEA (CYC)* y *DICHOTOMA (DICH)*, que codifican proteínas TCP de clase II. Además de *CYC*, se ha encontrado a otra TCP de *A. majus*, denominada *CIN*, vinculada con el control de la proliferación y diferenciación celular en pétalos (Crawford y col., 2004). Al contrario de *CYC*, *CIN* parece promover la división celular en pétalos, ya que las mutantes tienen labios más pequeños y menores niveles de expresión de *CYCLIN D3b* e *HISTONE H4*. Cabe destacar que en hojas se observó la función opuesta, ya que *CIN* parece reprimir la división celular en estos órganos,

especialmente en los márgenes. Las TCPs de tipo CIN de *Arabidopsis* constituyen un pequeño clado, donde algunos de sus miembros son regulados negativamente por el miR319 (Palatnik y col., 2003), y parecen ser responsables de la represión de la proliferación celular en las regiones marginales de los órganos florales.

Las TCPs de clase I también han sido recientemente relacionadas con la regulación del desarrollo de los órganos florales (Steiner y col., 2012; Kieffer y col., 2011), ya que AtTCP14 y AtTCP15 parecen regular el tamaño, la forma y la proliferación celular en los cuatro verticilos.

4.8.4 Desarrollo de hojas

Los mayores esfuerzos realizados para develar las vías regulatorias de las que participan las TCPs se han llevado a cabo con las TCPs de tipo CIN, de clase II. CIN se identificó en *A. majus* debido a que su mutación producía hojas con una curvatura alterada de la superficie debido a un exceso de proliferación celular en los márgenes (Nath y col., 2003). En base a esto, se propuso que la actividad de CIN tornaría a las células más sensibles a las señales de detención de la proliferación que viajan desde la punta de la hoja hacia la base. En *Arabidopsis*, la subfamilia CIN está formada por ocho miembros (AtTCP2, 3, 4, 5, 10, 13, 17 y 24), cinco de los cuales (AtTCP2, 3, 4, 10 y 24) son negativamente regulados post-transcripcionalmente por el miR319 (Palatnik y col., 2003). El alto grado de redundancia funcional entre los miembros de la subfamilia está ampliamente demostrado, así como su rol en la regulación de la proliferación celular en los márgenes de las hojas (Nath y col., 2003; Palatnik y col., 2003; Crawford y col., 2004; Palatnik y col., 2007; Costa y col., 2005; Efroni y col., 2008; Masuda y col., 2008; Schommer y col., 2008; Koyama y col., 2010; Rodriguez y col., 2010; Sarvepalli y Nath, 2011) (Fig. 3.4). También se ha propuesto un rol importante para las TCPs de tipo CIN como reguladores heterocrónicos, ya que los patrones de expresión espacio-temporales de estas proteínas parecen ser de gran importancia para el control de la diferenciación celular y, en última instancia, del tamaño y la forma de las hojas.

En los últimos años, los esfuerzos se han concentrado en encontrar los posibles genes blanco de los factores de transcripción TCP de clase II. A este respecto, Koyama y

col. (2010) demostraron que la mayor contribución al fenotipo de las plantas AtTCP3-EAR está dada por el aumento de la expresión de genes específicos de meristemas y aquellos que regulan el establecimiento de los bordes entre meristemas y órganos laterales, como son *CUC* y *LOB*. Los genes *CUC* son negativamente regulados por los blancos directos de AtTCP3: AS1, SAUR65, SHY2/IAA3 y miR164, y se postula que el aumento de los niveles de expresión de genes *CUC* en las plantas que expresan AtTCP3-EAR podría ser el motivo de la expresión ectópica de los genes KNOX de clase I en las mismas (Koyama y col., 2007). Sumado a esto, Li y colaboradores (2012) propusieron una regulación directa de los genes KNOX de clase I por parte de las TCPs reguladas por el miR319. Los autores demostraron que estas TCPs son capaces de interactuar físicamente con AS2, un conocido represor de los genes *KNOX* de clase I, y de unirse a los promotores de los genes *BP/KNAT1* y *KNAT2*. De esta manera, las TCPs reguladas por el miR319 son capaces de regular a los genes KNOX de clase I a través de ambas vías, directa e indirecta, demostrando una vez más su función como represores de la proliferación y promotores de la diferenciación celular.

En comparación con las TCPs de clase II, mucho menos es lo que se conoce acerca de las vías de regulación en las que participan las TCPs de clase I. En 2005, Li y colaboradores demostraron que AtTCP20 es capaz de interactuar con la región promotora de varios genes que codifican proteínas ribosomales y del gen de ciclina *CYCB1;1*. Los autores propusieron un modelo en el cual las TCPs de tipo I serían las responsables de la estimulación del crecimiento y división celular requerida en los primordios jóvenes, mientras que las TCPs de clase II suprimirían el crecimiento y la división celular al tiempo que las células salen de la zona de multiplicación. De acuerdo con esta hipótesis, el crecimiento de los órganos secundarios debería estar regulado por el balance de las actividades antagónicas de las TCPs de clase I y II. Sin embargo, aún resta determinar la función específica de AtTCP20 en la regulación del desarrollo y el tamaño de los órganos, ya que formas activadoras y represoras de esta proteína generan fenotipos pleiotrópicos, pero no opuestos, en hipocotilos, hojas y raíces (Hervé y col., 2009). Basados en resultados de transcriptómica y en estudios previos (Tremousaygue y col., 2003; Li y col., 2005; Tatematsu y col., 2005) los autores sugirieron que AtTCP20 podría jugar un rol importante en la regulación del

crecimiento, división y expansión. En los últimos tiempos se han reportado nuevos estudios sobre las TCPs de clase I. La mutante doble en los genes *AtTCP14* y *AtTCP15* presenta alteraciones en el desarrollo de las hojas: la lámina se ensancha hacia la base, las hojas tienen pecíolos más cortos y anchos y los márgenes tienden a curvarse hacia arriba a medida que las hojas maduran (Kieffer y col., 2011). El mismo fenotipo se ve considerablemente aumentado cuando *AtTCP14* o *AtTCP15* se expresan fusionadas al dominio represor EAR (Kieffer y col., 2011). Recientemente, Steiner y colaboradores propusieron que tanto *AtTCP14* como *AtTCP15* promueven la respuesta a CK, ya que las hojas de la doble mutante tienen márgenes lisos (en lugar de aserrados) y son menos sensibles a esta hormona que las hojas de las plantas salvajes.

Figura 3.4: Red de interacciones moleculares de proteínas TCP en hojas. Acción de las TCPs de clase II, tipo CIN, en el desarrollo de las hojas, y puntos de contacto con las TCPs de clase I.

4.8.5 Interacción con vías hormonales

Una gran cantidad de información relaciona la función de las proteínas TCP con diversas vías hormonales. Aguilar-Martínez y col. (2007) mostraron que *AtBRC1/TCP18*

interacciona con las vías de auxinas y SL para modular el desarrollo de las ramificaciones. LA reprime el desarrollo de hojas compuestas en tomate, regulando la biosíntesis y degradación de GA (Yanai y col., 2011). Schommer y col. (2008) demostraron que LOX2, una enzima clave en la biosíntesis de JA, es directa y positivamente regulada por AtTCP4. De hecho, plantas que expresan AtTCP4-VP16 muestran una respuesta aumentada a GA y JA y disminuida a auxinas (Sarvepalli y Nath, 2011; Nath y Sarvepalli, 2011). Danisman y col. (2012) reportaron que AtTCP20 también es capaz de controlar la expresión de LOX2, antagonizando la regulación de AtTCP4. Además, se ha encontrado que AtTCP3 regula los genes de respuesta a auxinas *SHY2/IAA3* y *SAUR65* (Koyama y col., 2010). AtTCP14 y AtTCP15 parecen ser activados por CK y promover la respuesta a esta hormona (Steiner y col., 2012). Finalmente, AtTCP1 es capaz de regular directa y positivamente la expresión de DWARF4, una enzima clave en la biosíntesis de brasinosteroides (Guo y col., 2010, An y col., 2011). Claramente, las diversas vías hormonales y las proteínas TCPs están intrínsecamente relacionadas, y los esfuerzos futuros deberán concentrarse en dilucidar las bases moleculares de estas conexiones y cómo éstas operan para modular el desarrollo celular en particular y de la planta en general.

4.8.6 Biogénesis de mitocondrias

La actividad de la cadena respiratoria mitocondrial es llevada a cabo por una serie de complejos multi-enzimáticos compuestos por subunidades codificadas tanto en el núcleo como en la misma organela. La biogénesis de los complejos respiratorios es un proceso finamente regulado que requiere el control de la expresión de múltiples genes (Giegé y col. 2005; Gonzalez y col., 2007). Esta coordinación ocurre a nivel transcripcional en los genes nucleares, más precisamente a través de la interacción de determinados factores de transcripción con elementos comunes presentes en los respectivos promotores (Welchen y Gonzalez 2006; Gonzalez y col., 2007). Se ha demostrado que la expresión de las proteínas mitocondriales codificadas por genes nucleares es controlada por elementos sitio II, los cuales son responsables de su expresión génica basal (Welchen y Gonzalez, 2005; Attallah y col., 2007) así como de modificar la magnitud de la respuesta en diferentes condiciones de desarrollo

(Welchen y col., 2009; Comelli y Gonzalez, 2009; Mufarrege y col, 2009). En 2003, Trémousaygue y colaboradores reportaron que AtTCP20 era capaz de unir dichas secuencias *in vitro*. En este contexto, los factores de transcripción TCP podrían actuar, a través del reconocimiento de los sitios II, como un nexo vinculando la expresión génica con las demandas celulares para el crecimiento (Gonzalez, y col., 2007; Giraud y col., 2010).

4.8.7 Regulación del ritmo circadiano

El reloj circadiano regula diversos aspectos del desarrollo y crecimiento de las plantas (Hamer y col., 2009). Las redes circadianas pueden delinearse como un oscilador central que genera señales específicas compuestas por factores positivos y negativos organizados en ciclos auto-regulatorios (Pruneda-Paz y Kay, 2010). El núcleo del reloj circadiano está compuesto por la retroalimentación negativa entre TOC1/PRR1 (por sus siglas en inglés, Timing of CAB Expression 1/Pseudo-Response Regulator 1) y dos factores de transcripción de tipo MYB, CCA1 (Circadian Clock Associated 1) y LHY (Late Elongated Hypocotyl). Además, el oscilador circadiano puede ser regulado por factores medioambientales claves como la luz y la temperatura (Harmer y col., 2009; Pruneda-Paz y Kay, 2010). CCA1 y LHY son proteínas de unión a ADN que reprimen la expresión de TOC1 a través de la unión específica a su promotor.

En estudios recientes, Pruneda-Paz y colaboradores (2009) demostraron que el factor de transcripción AtTCP21 o CHE (CCA1 Hiking Expedition) interacciona específicamente con el fragmento del promotor de CCA1 que comprende los nucleótidos -363 a -192 y presenta la secuencia consenso de unión de las TCPs de clase I, GTGGGACC. Además, AtTCP21/CHE es capaz de interactuar con TOC1/PRR1. Estos resultados le permitieron a los autores proponer un mecanismo a través del cual TOC1/PRR1 sería capaz de regular la expresión de CCA1 mediante su interacción con AtTCP12/CHE, convirtiendo a AtTCP21 en un componente importante del oscilador circadiano (Pruneda-Paz y col., 2009).

En los últimos tiempos se ha demostrado que otros miembros de la familia TCP (AtTCP2, AtTCP3, AtTCP11, AtTCP15) son capaces de interactuar con diferentes

proteínas regulatorias del reloj circadiano como LHY, PRR1, PRR5 y CCA1 (Giraud y col., 2010) y de regular diversos genes de acuerdo a las demandas energéticas impuestas por los cambios del ciclo circadiano. Una vez más, la actividad de los factores de transcripción TCP podría estar relacionada con el control del desarrollo y el crecimiento, proveyendo un mecanismo que conectaría las señales hormonales, medioambientales (luz, temperatura, condiciones de estrés) y nutricionales con el ritmo circadiano (Pruneda-Paz y Kay, 2010) (Fig. 3.5).

Figura 3.5: Visión integral de la función de las proteínas TCP. Las TCPs regulan el desarrollo de las plantas a través de su actuación en procesos relacionados con la proliferación, el crecimiento y la diferenciación celular, así como influenciando las vías relacionadas con hormonas. Estas proteínas participan además en la regulación de otros procesos tales como la biogénesis mitocondrial y la regulación del ritmo circadiano, lo cual permitiría a las plantas ajustar su desarrollo en respuesta a factores tanto internos como externos. Adaptado de Uberti Manassero y col., 2013.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de esta tesina es realizar estudios funcionales de factores de transcripción vegetales de la familia TCP y determinar su papel específico en la regulación del desarrollo vegetal, utilizando como modelo *Arabidopsis thaliana*. El fin último es obtener información sobre los mecanismos moleculares involucrados en la acción de este grupo de proteínas y sobre las redes de interacciones mediante las cuales cumplen su función.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar la regulación del gen que codifica AtTCP15 a través del patrón de expresión conferido por la región promotora, a través de las siguientes estrategias:
 - Obtener plantas de *Arabidopsis thaliana* que expresen en forma estable fusiones de distintas regiones del promotor de AtTCP15 al gen reportero uidA (gus).
 - Determinar los patrones de expresión producidos por las distintas regiones del promotor.
 - Diseñar un modelo de las interacciones que estarían involucradas en la regulación de la expresión del gen mencionado.
2. Estudiar los cambios morfológicos y de desarrollo ocasionados al expresar ectópicamente en plantas de *Arabidopsis thaliana* la proteína AtTCP16 fusionada a un dominio represor. Para ello se realizará un estudio fenotípico en el cual se evaluarán, entre otros, los siguientes parámetros: diámetro de

cotiledones, radio mayor de roseta, número de hojas de roseta, elongación del tallo principal, morfología de hojas de roseta y caulinares, tamaño y arquitectura de la raíz.

6 MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 MATERIALES

6.1.1 Material vegetal

Los ensayos realizados durante la etapa experimental de este trabajo se llevaron a cabo utilizando la planta modelo *Arabidopsis thaliana* Heyhn. ecotipo Columbia (Col-0), cuyas semillas fueron provistas por Lehle Seeds (Tucson, AZ, USA).

6.1.2 Cepas de *Escherichia coli* utilizadas

DH5 α : (supE44 Δ lacU169 (Φ 80lacZ Δ M15) hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 (Na1r) thi-1 relA1) (Hanahan, 1983)

6.1.3 Cepa de *Agrobacterium tumefaciens* utilizada

LB4404 presenta resistencia cromosómica al antibiótico rifampicina (100 mg/l). Esta cepa utiliza el sistema binario de transformación de *Agrobacterium* y posee el plásmido pTi/pRi desarmado pAL4404 (cuyo agente selectivo es la estreptomicina (300 mg/l)) en la cepa Ach5. Esta cepa además posee el plásmido pTi/pRi pTiAch5 (Ooms y col., 1982).

6.1.4 Vectores utilizados

pBI101.3: es un derivado del vector binario pBIN19 y contiene el gen que codifica la enzima β -glucuronidasa de *E. coli* (*gus*) con la señal de poliadenilación de la nopalina sintetasa (*nos*) clonados tras una secuencia múltiple de clonado en la misma disposición que en el vector pUC119. Dentro de la región de movilización del ADN, necesaria para la transformación de plantas, se encuentra el gen *nptII* que confiere resistencia al antibiótico kanamicina. Incluye además el gen de resistencia a kanamicina en bacterias y un origen de replicación bacteriano RK2 (Jefferson y col., 1987).

pBI121: es un derivado del vector pBI101 que contiene un fragmento de 800 pb del promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor (35SCaMV) frente al gen *gus* (Jefferson y col., 1987).

6.1.5 Análisis de secuencias

Todas las secuencias nucleotídicas analizadas en este trabajo se obtuvieron de la base de datos proporcionada por el Arabidopsis Biological Resource Center (Ohio State University). Los estudios de alineamientos de secuencias nucleotídicas se realizaron utilizando el programa BLAST (blastn o blastp, respectivamente, Altschul y col., 1990), así como el programa ClustalW (Thompson y col., 1994). El diseño de los cebadores utilizados en los ensayos de RT-qPCR se realizó con el programa Primer-BLAST (Ye y col., 2012).

6.2 MÉTODOS

6.2.1 Amplificación de fragmentos de ADN por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

En las reacciones de amplificación por PCR se usaron volúmenes de reacción de 50 µl, empleándose 1,5 U de la enzima *Taq* ADN polimerasa (Promega) por reacción. Se utilizó la solución amortiguadora de reacción provista por el fabricante de la enzima, a la cual se agregó: MgCl₂ 2 mM; dNTP 0,2 mM c/u y 500 ng de cada oligonucleótido específico. A esta mezcla de reacción se le incorporó el ADN molde y la enzima. Finalmente se añadió una gota de aceite mineral (Promega) y se procedió a la reacción de amplificación. Las reacciones se llevaron a cabo en los termocicladores PT-100TM (MJ Research, Inc.) y PxE 0,2 Thermal Cycler (Thermo Electron Corporation) utilizando los programas apropiados para cada caso y en donde la temperatura de hibridación se estableció de acuerdo a la secuencia de los oligonucleótidos utilizados [$T_m = 2(A+T) + 4(G+C)$].

Para realizar las reacciones de PCR de colonia se usaron como moldes pequeñas cantidades de bacterias extraídas directamente de la placa de transformación. Todas las reacciones de amplificación utilizadas en estos casos se realizaron en volúmenes de reacción de 16 μ l, manteniendo las proporciones descriptas. Los productos de las reacciones de amplificación fueron analizados por electroforesis en geles de agarosa según el punto 6.2.13.

6.2.2 Purificación de fragmentos de ADN

Los fragmentos de ADN se purificaron a partir de geles de agarosa, empleándose el equipo comercial GFX™ PCR DNA y Gel Band Purification (Amersham Pharmacia Biotech Inc.).

6.2.3 Digestión con endonucleasas de restricción

Las digestiones de ADN con enzimas de restricción se realizaron en las condiciones de reacción recomendadas por los proveedores de cada enzima en particular. En todos los casos fueron utilizadas entre 1 y 5 U de enzima por cada μ g de ADN a digerir en un volumen final que varió entre 20 y 50 μ l, dependiendo de la cantidad de ADN. Para la digestión de los vectores provenientes de las mini-preparaciones de ADN, se adicionó a la reacción de corte la enzima ARNasa A (Promega) en una concentración final de 0,5 μ g/ μ l.

6.2.4 Ligación de moléculas de ADN

La ligación de fragmentos de ADN se llevó a cabo utilizando 1 U de T4 ADN ligasa (Promega) en un volumen de reacción de 10 μ l y empleando la solución amortiguadora de reacción provista por el fabricante de la enzima. Se utilizaron cantidades de inserto y vector tales que la relación molar entre ambos fuera de 5 a 1 respectivamente. La incubación se realizó durante toda la noche a 4°C. En el caso de las ligaciones realizadas para generar las fusiones, la relación entre los productos a ligar fue equimolecular.

6.2.5 Clonado de la región promotora de *AtTCP15* (p15-1500)

El aislamiento del fragmento de promotor de *AtTCP15* se realizó con los cebadores p15 F y p15 R (Anexo I), los cuales amplifican la región comprendida entre los nucleótidos -1514 y -1 corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. La PCR se realizó utilizando como molde ADN genómico, extraído de acuerdo al protocolo mencionado en el punto 6.2.11. El producto de PCR se digirió con las enzimas de restricción *Sall-BamHI* y se clonó en el vector pBI101.3.

Los clones positivos se determinaron mediante PCR de colonias, utilizando el cebador GUS-NH2 específico para el gen *gus* y un oligonucleótido específico del promotor. Asimismo, se realizaron digestiones de mini-preparaciones de ADN con enzimas de restricción seguidas de electroforesis en gel de agarosa (ver punto 6.2.13). Las digestiones se llevaron a cabo con la enzima *HindIII*, la cual posee una secuencia de reconocimiento en el sitio de múltiple clonado del vector, así como en la secuencia del promotor de *AtTCP15*.

6.2.6 Clonado de fragmentos acortados de la región promotora de *AtTCP15*

Los acortamientos del promotor de *AtTCP15* se realizaron amplificando sobre el clon de p15-1500 con el cebador p15 R y los oligonucleótidos específicos para cada fragmento p15-300 F, p15-500 F, p15-700 F y p15-1100 F (Anexo I). Estas amplificaciones permitieron el aislamiento de los fragmentos de 283 pb, 497 pb, 702 pb y 1100 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. El procedimiento de amplificación es igual al descrito para el promotor p15-1500. El producto de PCR se digirió con las enzimas de restricción *XbaI/Sall* y se clonó en el vector pBI101.3.

Los clones positivos se determinaron mediante PCR de colonias, utilizando el cebador GUS-NH2 específico para el gen *gus* y un oligonucleótido específico para cada fragmento de promotor.

6.2.7 Selección de plantas transformantes con la construcción 35S::AtTCP16-EAR

Se seleccionaron las líneas expresando la construcción 35S::AtTCP16-EAR siguiendo los procedimientos descritos en los puntos 6.2.17 y 18, utilizando los oligonucleótidos TCP16-EAR F y EAR R-XK.

6.2.8 Transformación de *Escherichia coli* con ADN plasmídico por electroporación

La preparación de las células competentes y las condiciones de electroporación empleadas fueron las recomendadas en el manual del fabricante del equipo (Micro Pulser™, Bio-Rad Laboratories Inc., USA). El choque eléctrico se realizó en cubetas de 0,1 cm de separación entre los electrodos (Bio-Rad). Inmediatamente después del disparo se adicionó 1 ml de medio LB (Anexo II) a la suspensión de células y se las incubó durante 1 h a 37°C. Después de centrifugar a 4000 x g durante 5 min, el sedimento celular se resuspendió en 100 µl de medio LB y se sembró en placas de Petri con medio LB-agar suplementado con el antibiótico adecuado. Luego de crecidas las colonias, se realizaron mini-preparaciones de plásmidos como se detalla en el punto 6.2.10 y los plásmidos obtenidos se analizaron por digestión con enzimas de restricción y/o PCR. Los clones positivos se guardaron en medio líquido con el agregado de los antibióticos a -80°C en glicerol 50%.

6.2.9 Transformación de *Agrobacterium tumefaciens* con ADN plasmídico por electroporación

La preparación de las células competentes y las condiciones de electroporación empleadas fueron las recomendadas en el manual del fabricante del equipo (Micro Pulser™, Bio-Rad). El choque eléctrico se realizó en cubetas de 0,25 cm (Bio-Rad). Inmediatamente después del disparo se adicionó 1 ml de medio LB a la suspensión de células y la mezcla se incubó durante 2 horas a 28°C. Después de centrifugar a 4000 x g durante 5 minutos, el sedimento celular se resuspendió en 100 µl de medio LB y se sembró en placas de Petri que contenían medio LB suplementado con los antibióticos adecuados. Las placas fueron incubadas a 28°C hasta la aparición de colonias (aproximadamente 48 horas). Luego, se realizaron mini-preparaciones de plásmidos

como se detalla en el punto siguiente, y los plásmidos obtenidos se analizaron por digestión con enzimas de restricción y/o PCR. Los clones positivos se guardaron en medio líquido con el agregado de los antibióticos a -80°C en glicerol 50%.

6.2.10 Mini-preparación de ADN plasmídico

Las preparaciones de plásmidos a partir de células de *Escherichia coli* y *Agrobacterium tumefaciens* transformadas se realizaron según el protocolo de Birnboim y Dolly (1979). Se centrifugaron 1,5 ml de un cultivo saturado de células cultivadas en medio LB con el antibiótico adecuado, a 5000 x g durante 5 min. El sedimento celular fue resuspendido en 100 µl de solución de miniprep I (Anexo II). Luego de 5 min de incubación a temperatura ambiente se agregaron 200 µl de solución de miniprep II (Anexo II). Se mezcló por inversión y se incubó en hielo durante 5 min. Se agregaron 150 µl de acetato de potasio 5 M (pH 5,2) y se incubó nuevamente en hielo durante 15 min. Se centrifugó a 12000 x g durante 15 min a 4°C y el sobrenadante se trató con 400 µl de una mezcla de fenol saturado en Tris-HCl (pH 8,0) y cloroformo (1:1) a fin de remover las proteínas de la muestra. Se centrifugó durante 5 min a 8000 x g a temperatura ambiente y el ADN de la fase acuosa se precipitó durante 2 h a -20°C con 2 vol de etanol absoluto frío en medio acetato de sodio 0,3 M (pH 5,2). El ADN plasmídico se recuperó por centrifugación a 12000 x g durante 10 min a 4°C y se lavó con etanol 70% (v/v) para eliminar sales. Se centrifugó, se secó el precipitado y se resuspendió en 20 µl de agua destilada estéril.

Cuando se necesitó preparar ADN plasmídico de alta calidad se utilizó el kit comercial Wizard® Plus Minipreps DNA Purification System de Promega siguiendo las indicaciones del fabricante.

6.2.11 Mini-preparación de ADN genómico de *Arabidopsis thaliana*

El ADN de hojas de *Arabidopsis* se preparó siguiendo la técnica de Li y Chory (1998). Una ó 2 hojas de la planta se disgregaron con un pilón plástico en tubo Eppendorf a temperatura ambiente durante 15 segundos. Se agregaron 700 µl de solución amortiguadora de extracción (Anexo II) y se mezcló en vórtex durante 5

segundos. Se centrifugó durante 10 min a 15000 x g y se recuperó el sobrenadante. Se agregaron 600 µl de isopropanol frío y se centrifugó a 15000 x g durante 10 min. El precipitado de ADN se secó y se resuspendió en 50 µl de agua destilada estéril.

6.2.12 Cuantificación de ácidos nucleicos

La calidad y cantidad del ADN purificado se analizó por lectura espectrofotométrica a 260/280 nm, considerando que $DO_{260} = 1$ equivale a 50 µg/ml de ADN, y por electroforesis en geles de agarosa al 0,7% en presencia de bromuro de etidio 0,3 µg/ml.

6.2.13 Electroforesis de ADN en geles de agarosa

Se utilizó la técnica de electroforesis en geles de agarosa de tipo submarino de acuerdo a lo descrito por Sambrook y col. (1989). La concentración de agarosa utilizada varió entre 0,7 y 2% (p/v) de acuerdo con el tamaño de los fragmentos analizados. Los geles fueron preparados en solución TAE 1X (Anexo II). El ADN se sembró con 1/10 vol de solución de siembra (Anexo II) y fue visualizado por tinción con bromuro de etidio 0,3 µg/ml. Las corridas electroforéticas se realizaron en solución TAE 1X a una intensidad de corriente constante de 70 mA y se utilizó como marcador de tamaño de los fragmentos ADN del bacteriófago λ (Promega) digerido con la enzima de restricción *HindIII* (23130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 y 125 pb). Para la visualización de los geles se utilizó un transiluminador de luz UV ($\lambda=310$ nm).

6.2.14 Condiciones generales de crecimiento en cámara de cultivo

Las plantas fueron crecidas en cámara de cultivo simulando fotoperíodo de “día largo”, el cual consiste en 16 horas de luz a una temperatura aproximada de entre 24 y 26°C y 8 horas de oscuridad a una temperatura de entre 20 y 22°C aproximadamente. La humedad se mantuvo en un rango variable entre 40-70%. Las condiciones de iluminación fueron logradas con una combinación de lámparas fluorescentes blancas frías y de tipo GroLux (Silvania, Vinhedo, SP, Brasil), con una densidad de flujo de fotones fotosintética de 100 µE m⁻² s⁻¹.

6.2.15 Condiciones de crecimiento en tierra

Las plantas de *Arabidopsis* fueron crecidas sobre un sustrato conformado por una mezcla de turba, vermiculita y perlita en proporción 2:2:1 respectivamente, cubierto por un colchón de tierra fértil especialmente formulada para plantas de interior (Terrafertil, Plantas de Interior) a fin de favorecer la germinación o el enraizamiento de las plántulas provenientes de placas. Las macetas fueron subirrigadas con agua para mantener la humedad del sustrato, y suplementadas una vez por semana con fertilizante Hakaphos rojo en concentración de 5 g/l.

6.2.16 Transformación de *Arabidopsis thaliana*

El método utilizado para transformar plantas de *Arabidopsis* fue el de inmersión floral (*floral dip*), descrito por Clough y Bent (1998). Se prepararon aproximadamente 8 macetas con tierra para cada una de las construcciones a introducir en las plantas. Se sembraron alrededor de 20 semillas por pote, lo que permitió luego seleccionar las que mostraban un aspecto más saludable y reducir el número de plantas por maceta a 12. Las plantas se cultivaron en una cámara de temperatura, humedad y fotoperíodo controlados, según las condiciones de cultivo antes descritas, hasta la floración (aproximadamente 4 semanas). A partir de este momento, se empezaron a cortar las inflorescencias para aumentar el número de flores por planta a ser sometida al evento de transformación.

Para preparar la suspensión de transformación se cultivaron células de *A. tumefaciens* previamente transformadas según el punto 6.2.9. Se realizó un pre-inóculo de 30 ml de medio LB suplementado con rifampicina 50 µg/ml, kanamicina 50 µg/ml y estreptomina 300 µg/ml. Este pre-inóculo se creció hasta saturación durante 24 h a 28°C y una agitación de 160 rpm. Con este cultivo se inocularon 3 erlenmeyers con 200 ml de medio LB suplementado de la misma manera que en el paso anterior, dejándose crecer los cultivos hasta llegar a la fase estacionaria (12-16 h, a 28°C, con agitación). Las células fueron cosechadas por centrifugación a 5500 x g durante 20 min. Los sedimentos se resuspendieron cuidadosamente en 1 l de solución de infiltración (sacarosa 5%), a la que se le adicionaron 300 µl del detergente Silwet L-77 (OSI

Specialties, Inc.) al momento de hacer la transformación. Esta suspensión de *A. tumefaciens* se colocó en un vaso de precipitado sobre un agitador magnético de manera de lograr una agitación suave. Las plantas fueron sumergidas durante 30 segundos tratando de evitar que el líquido entre en contacto con la tierra. Luego, los potes se ubicaron en forma horizontal en una bandeja, se taparon con nylon para conservar un ambiente húmedo y se llevaron a cámara de cultivo. A las 24-48 h se colocaron en posición vertical y se les agregó abundante agua permitiendo que las plantas se desarrollaran hasta la formación y maduración de semillas (4-5 semanas aproximadamente para nuestras condiciones de cultivo).

Finalmente se recolectaron las semillas de cada pote por separado, se limpiaron de los restos de vainas y tierra y se guardaron a 4°C hasta su posterior análisis.

6.2.17 Selección de plantas transformantes

La esterilización de las semillas para su posterior siembra en placa consiste en realizar un primer lavado con etanol 70% (v/v) (1 min) y luego con una solución de lavandina 5% y SDS 1% (15 min). Luego de este paso de desinfección, las semillas se lavaron 4 veces con agua destilada estéril y finalmente se suspendieron en agar 0,1%. Una vez en agar, se sembraron en placas de Petri de 150 mm con medio MS 0,5X, 0,8% agar y kanamicina 40 µg/ml, como agente selectivo. Las placas fueron mantenidas en la heladera durante tres días y luego fueron pasadas a cámara de cultivo, manteniéndose de esta forma durante 12-15 días. En ese período sólo las plantas transformadas generaron hojas verdaderas muy verdes y raíces suficientemente largas. Las plantas se dejaron crecer hasta la aparición de hojas y se transplantaron a potes con tierra. Cuando las semillas estuvieron maduras, éstas se recolectaron, rotularon y guardaron a 4°C.

6.2.18 Análisis de plantas transformadas

Con el objetivo de confirmar que las plantas resistentes al antibiótico usado para la selección de transformantes contengan las inserciones de interés, se procedió al análisis de la presencia del transgén por PCR. Para ello se realizó una mini-preparación

de ADN genómico a partir de una o dos hojas de cada planta siguiendo el protocolo que se describe en el punto 6.2.11. El ADN obtenido fue utilizado como molde en una reacción de PCR. Para verificar la presencia de los transgenes en las plantas, se utilizaron oligonucleótidos específicos según las inserciones analizadas (Anexo I). Las plantas que dieron resultado positivo en la reacción de PCR se dejaron crecer hasta maduración de las vainas, se colectaron las semillas y se repitió el proceso de sembrado en un medio selectivo hasta la obtención de líneas homocigotas. Tales líneas fueron luego utilizadas para los ensayos descriptos.

6.2.19 Análisis histoquímico de la actividad β -glucuronidasa

Para analizar la actividad β -glucuronidasa en forma histoquímica en las plantas transformadas, plántulas o plantas adultas fueron lavadas con solución fosfato de sodio 50 mM (pH 7,0) durante algunos minutos para eliminar restos de tierra o medio de cultivo y luego transferidas a una solución de fosfato de sodio 50 mM (pH 7,0), Tritón X-100 0,1% y X-gluc (5-bromo-4-cloro-3-indolil β -D-glucurónido) 2 mM (Anexo II). A continuación, se sometieron a vacío durante 5 min y se incubaron a 37°C en oscuridad durante 2-16 h (Jefferson, y col., 1987). Luego de la incubación se agregó etanol 70% para decolorar los tejidos y se guardaron en solución etanólica a 4°C hasta ser fotografiadas. Las imágenes digitalizadas se tomaron con una cámara LUMIX DMC-FZ35 (Panasonic) sobre microscopio óptico y se procesaron con el software Adobe Photoshop CS5.

El análisis histoquímico se realizó en plántulas de 0 a 15 días, crecidas en placas de Petri con medio MS 0,5X, 0,8% agar, y en plantas adultas crecidas en macetas con tierra según se describe anteriormente.

6.2.20 Ensayos en placa vertical

Las semillas se esterilizaron como se indica en el punto 6.2.17 y finalmente se suspendieron en agar 0,1%. Una vez en agar, se sembraron por punto en placas de Petri de 75 mm con medio MS 0,5X, 0,8% agar, adicionado con azúcares (sacarosa, glucosa o manitol) al 2% p/v u hormonas (GA, ABA) en los casos correspondientes. Las

placas fueron mantenidas en la heladera durante tres días y luego fueron pasadas a cámara de cultivo en forma vertical, manteniéndose de esta forma durante 7 días.

6.2.21 Microscopía de interferencia diferencial de Nomarski

Para poder observar las células de parénquima en empalizada mediante microscopía de Nomarski, las hojas de roseta de plantas adultas se trataron previamente con una solución 5g/ml de hidrato de cloral, realizando pasajes sucesivos hasta lograr la completa decoloración de las mismas. Posteriormente, se montaron y observaron en un microscopio OLYMPUS BH-2, y se tomaron las fotografías correspondientes con una cámara SIGHT DS-Fi1, Software de Captura de Imágenes NIS-Elements v2.3.

6.3 ANEXO I

Oligonucleótidos utilizados en reacciones de amplificación de PCR. La secuencia subrayada corresponde a los sitios de restricción, detallados en la columna contigua a la de la secuencia de cada cebador. El uso de los mismos se detalla en la cuarta columna.

NOMBRE	SECUENCIA (5'-3')	SITIO	USO
p15 R	CCG <u>TCTAGAT</u> GATCGAAGCTTTGGTGG	<i>Xba</i> I	Construcción de p15-1500::GUS, p15-1100::GUS, p15-700::GUS, p15-500::GUS, p15-300::GUS en el vector pBI101.3
p15 F	CCG <u>GTCGAC</u> GAAAGATGAATTTGCCTAAAC	<i>Sal</i> I	Construcción de p15-1500::GUS, en el vector pBI101.3
p15-1100	GCC <u>GTCGAC</u> ATCACATAAGAAGGAGCC	<i>Sal</i> I	Construcción de p15-1100::GUS, en el vector pBI101.3
p15-700	GGC <u>GTCGAC</u> TCTATTTATTATTCTGTTGTC	<i>Sal</i> I	Construcción de p15-700::GUS, en el vector pBI101.3
p15-500	GGC <u>GTCGAC</u> CACGAACAACATTTATTTTCA	<i>Sal</i> I	Construcción de p15-500::GUS, en el vector pBI101.3
p15-300	GGC <u>GTCGAC</u> GTCCATGCTTTCATATTCAT	<i>Sal</i> I	Construcción de p15-300::GUS, en el vector pBI101.3
TCP16-EAR F	GGC <u>TCTAGA</u> ATGGATTTCGAAAAATGGAA	<i>Xba</i> I	Chequeo 35S::AtTCP16-EAR en el vector pBI121
EAR R-XK	GGC <u>CTCGAGGTAC</u> CTCAAGCGAATCCAAGTCTC	<i>Xho</i> I <i>Kpn</i> I	Chequeo 35S::AtTCP16-EAR en el vector pBI121
GUS-NH2	TTGGGGTTTCTACAGGAC		Chequeo de fusiones a GUS

6.4 ANEXO II

Composición de las soluciones y medios de cultivo utilizados.

Medio de cultivo Luria-Bertani (LB): Peptona de carne 10 g/l; NaCl 5 g/l; extracto de levadura 5 g/l. Para preparar medio LB sólido se agrega agar al 1,5% (p/v).

Medio Murashige y Skoog: KNO₃ 1,9 g/l; NH₄NO₃ 1,65 g/l; CaCl₂·2H₂O 0,44 g/l; MgSO₄·7H₂O 0,37 g/l; KH₂PO₄ 0,17 g/l; Na₂EDTA 37,3 mg/l; FeSO₄·7H₂O 27,8 mg/l; MnSO₄·4H₂O 22,3 mg/l; H₃BO₃ 6,2 mg/l; ZnSO₄·4H₂O 8,6 mg/l; KI 0,83 mg/l; Na₂MoO₄·2H₂O 0,25 mg/l; CuSO₄·5H₂O 0,025 mg/l; CoCl₂·6H₂O 0,025 mg/l. Se ajusta el pH a 5,8 con NaOH 1 M. Para medios sólidos se añaden 8 g/l de agar.

Solución amortiguadora de extracción de ADN de *Arabidopsis thaliana* por mini-preparación: Tris-HCl 200 mM (pH 8,0); NaCl 250 mM; EDTA 25 mM; SDS 0,5%.

Solución de Miniprep I: Tris-HCl 25 mM (pH 8,0); glucosa 50 mM y EDTA 10 mM.

Solución de Miniprep II: NaOH 0,2 N y SDS 0,1% (p/v).

Solución de siembra de ADN en geles de agarosa: Azul de bromofenol 0,25% (p/v); xilencianol FF 0,25% (p/v); glicerol 30% (v/v).

Solución madre de X-gluc: X-Gluc 50 mM en N-N-dimetilformamida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7 CAPÍTULO I: ESTUDIO DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN DE AtTCP15

7.1 ESTRUCTURA DEL GEN *AtTCP15*

El gen que codifica a *AtTCP15* está ubicado en el cromosoma 1 de *Arabidopsis*, y está formado por una secuencia codificante carente de intrones de 978 pb, flanqueada por extremos 5' y 3' no codificantes de 225 y 445 pb respectivamente. Dado que no se ha delimitado la región promotora de *AtTCP15*, se decidió utilizar para los estudios de expresión una secuencia arbitraria ubicada entre -1 y -1514 pb a partir del sitio de inicio de la traducción, a la que denominamos p15-1500.

A fin de encontrar posibles elementos regulatorios sobre esta secuencia promotora inicial, se realizaron deleciones sucesivas para generar fragmentos más pequeños, que comprenden las siguientes regiones: -1 a -1100 pb, -1 a -891 pb, -1 a -702 pb, -1 a -497 pb y -1 a -283 pb. Dichos fragmentos fueron denominados p15-1100, p15-900, p15-700, p15-500 y p15-300, respectivamente. El modelo del gen, la región promotora y los acortamientos de la misma se muestran en la Figura 7.1.

Figura 7.1: El gen *AtTCP15* y construcciones realizadas. (A) Esquema de *AtTCP15*, incluyendo la región promotora utilizada (caja gris claro), la región codificante (caja verde oscuro) y los extremos 5' y 3' no codificantes (cajas verde claro). (B-F) Construcciones realizadas en el vector binario *pBI101.3*. Las divisiones de la regla en la región superior de la imagen corresponden a 200 pb, y las cajas mantienen las proporciones de acuerdo al tamaño de cada uno de los fragmentos.

7.2 PATRÓN DE EXPRESIÓN CONFERIDO POR LA REGIÓN PROMOTORA DE AtTCP15

Para analizar el patrón de expresión conferido por la región promotora de AtTCP15, se clonó el fragmento de 1500 pb (considerado como la región promotora completa, p15-1500) frente al gen gus en el vector binario pBI101.3 (Fig. 7.1 B). Una vez obtenidas las plantas transformadas, se estudiaron 20 líneas homocigotas independientes entre sí mediante análisis histoquímicos de la actividad GUS, y finalmente se eligieron dos líneas representativas para continuar con los ensayos.

Como puede verse en las Figuras 7.2 B, E, 7.3 C y 7.4 C, E, G, se observa expresión del gen reportero en todos los estadios de desarrollo de las plantas, desde embriones hasta flores y silicuas. En embriones, la expresión está restringida a los primordios de los cotiledones (Fig. 7.2 B), desapareciendo luego cuando la plántula emerge y los cotiledones están completamente expandidos. Además, se observa una fuerte expresión en el meristema apical del tallo y en los primordios de hojas (Fig. 7.2 E). La expresión en las hojas se va restringiendo a la región basal de la lámina y a los bordes del pecíolo a medida que éstas maduran, apagándose finalmente cuando las hojas están totalmente desarrolladas (Fig. 7.3 C). Una vez que las plantas pasan a estadio reproductivo, puede observarse tinción en los pedúnculos florales, filamentos de anteras y carpelos (Fig. 7.4 C, E). Tal como sucede en las hojas, la expresión es mayor en carpelos jóvenes y va disminuyendo con el desarrollo (Fig. 7.3 C). En las silicuas maduras, la expresión del gen reportero se encuentra específicamente en el septum y los funículos (Fig. 7.4 G). Cabe destacar que no se observa expresión en raíces, en ninguno de los estadios analizados.

El patrón de expresión observado es coherente con los niveles de transcripto de AtTCP15 en distintos tejidos y estadios de desarrollo, deducidos a partir de resultados de microarreglos presentes en bases de datos públicas. Esto permite inferir que el fragmento de promotor utilizado contiene la mayor parte de las regiones necesarias para la correcta expresión del gen AtTCP15.

7.3 CLONADO Y ANÁLISIS DE LOS FRAGMENTOS DEL PROMOTOR DE AtTCP15

Para analizar las diferentes fracciones de la región promotora de 1500 pb, se clonaron los fragmentos p15-1100, p15-700, p15-500 y p15-300 del promotor frente al gen gus en el vector binario pBI101.3 (Fig. 7.1 C-F), del mismo modo que se realizó con la construcción p15-1500::GUS (ver Materiales y Métodos).

A pesar de la intención de generar acortamientos del promotor de manera secuencial, que permitieran evaluar en detalle cada una de las regiones a través de la delección de aproximadamente 200 pb del extremo 5', ciertos inconvenientes técnicos impidieron completar este objetivo. La región de 900 pb no pudo ser aislada, a pesar de reiterados intentos y cambios en las condiciones de amplificación, por lo que se decidió continuar el estudio prescindiendo del estudio de este fragmento del promotor. Por otro lado, si bien se pudo aislar y clonar el fragmento p15-700, no se pudieron aislar líneas de plantas independientes acarreando la construcción, motivo por el cual ésta construcción también fue desestimada del presente trabajo.

7.3.1 Comparación de los patrones de expresión conferidos por las regiones p15-1500 y p15-1100

La expresión de la fusión p15-1100::GUS muestra un patrón similar al conferido por la expresión del promotor completo, aunque presenta ciertas diferencias que se mencionan a continuación. Como puede observarse en la Fig. 7.2, las plantas acarreando el fragmento de 1100 pb no muestran tinción en los cotiledones de los embriones (Fig. 7.2 A, B), en tanto que mantienen la expresión en el meristema apical y las hojas jóvenes (Fig. 7.2 C, D). De manera similar a lo que sucede con la construcción p15-1500::GUS, la expresión en las hojas se va restringiendo a la región basal de la lámina y a los bordes del pecíolo a medida que éstas maduran, apagándose finalmente cuando las hojas están totalmente desarrolladas (Fig. 7.3 B, C). En estadio reproductivo, las plantas p15-1100::GUS mantienen la expresión en pedúnculos florales y gineceos jóvenes, aunque esta se observa con menor intensidad que en las

plantas p15-1500::GUS. Sin embargo, la expresión observada en los filamentos de anteras y gineceos adultos desaparece en la construcción del fragmento acortado del promotor (Fig. 7.4 B-D). En las silicuas maduras, la expresión del gen reportero se encuentra confinada al extremo basal de las vainas, en tanto que no deja de observarse en el extremo distal, septum y funículos (Fig. 7.4 F, G).

Figura 7.2: Patrón de expresión conferido por la región promotora de AtTCP15 en los primeros estadios de desarrollo. (A y B) Embriones en estadio torpedo. En (A) se muestra una foto representativa de las construcciones p15-500::GUS y p15-1100::GUS, donde no se observa tinción. En (B), patrón de expresión conferido por la construcción p15-1500::GUS. (C-E) Plántulas de 15 días, expresando las fusiones p15-500::GUS (C), p15-1100::GUS (D) y p15-1500::GUS (E).

Figura 7.3: Patrón de expresión conferido por la región promotora de *AtTCP15* en plantas adultas. (A-C) Roseta de 25 días, expresando las fusiones *p15-500::GUS* (A), *p15-1100::GUS* (B) y *p15-1500::GUS* (C).

En base a los patrones de expresión observados, se puede postular que los elementos regulatorios en *cis* necesarios para promover la expresión de *AtTCP15* se encuentran comprendidos en su mayoría en la región de 1100 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. Sin embargo, es clara la presencia de elementos regulatorios activadores por encima de los 1100 pb, dado que la eliminación de 400 pb del extremo 5' del promotor conlleva a la pérdida de expresión en embriones y filamentos de anteras, y a una disminución de la expresión en pedúnculos florales, gineceos y silicuas.

Figura 7.4: Patrón de expresión conferido por la región promotora de AtTCP15 en estadio reproductivo. (A-C) Inflorescencias jóvenes, expresando las fusiones p15-500::GUS (A), p15-1100::GUS (B) y p15-1500::GUS (C). La punta de flecha indica la tinción en los gineceos. (D y E) Flores maduras, expresando las fusiones p15-1100::GUS (D) y p15-1500::GUS (E). Nótese la ausencia de tinción en el gineceo y los filamentos de anteras en (D). (F y G) Silicuas maduras. La punta de flecha muestra la tinción restringida al extremo basal de la vaina.

7.3.2 Los fragmentos más pequeños del promotor de AtTCP15 no son suficientes para dirigir la expresión del gen GUS

A diferencia de lo que sucede con el fragmento p15-1100, no se encontró expresión del gen reportero en las líneas de plantas acarreando las fusiones p15-500::GUS y p15-300::GUS, en ninguno de los estadios estudiados (Fig. 7.2 A, C; 7.3 A;

7.4 A, D). Este hecho permite hipotetizar dos posibles escenarios. El primero, que las regiones regulatorias que promueven la expresión de AtTCP15 se encuentren concentradas por encima de los 500 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. La segunda posibilidad es que dentro de esta pequeña región (que incluye el extremo 5' no codificante) se encuentren secuencias de unión para factores capaces de inhibir la transcripción. La presencia de elementos regulatorios en *cis* con actividades promotoras e inhibidoras de la transcripción ha sido descrita en *Arabidopsis* y otras especies vegetales (Bustos y col., 1991; Riechmann, 2002), y es una estrategia evolutiva ampliamente utilizada por las plantas para controlar estrictamente la regulación de gran cantidad de genes. Dicha estrategia está íntimamente relacionada con el establecimiento de los complejos patrones de expresión espacio-temporales de las proteínas, y en base a los resultados obtenidos, podría aplicarse al caso de AtTCP15.

7.4 LAS CITOQUININAS INDUCEN LA EXPRESIÓN DE AtTCP15

De acuerdo al análisis de resultados de microarreglos presentes en bases de datos públicas, la expresión de AtTCP15 sería positivamente regulada por citoquininas (CK) (GENEVESTIGATOR, <http://www.genevestigator.com>). Tales indicios fueron validados en nuestro laboratorio, mediante ensayos en los que se observó que tanto la expresión de AtTCP15 como la actividad del promotor aumentan luego del tratamiento con CK exógenas (Uberti Manassero y col., no publicado). Dichos ensayos permitieron concluir que, en efecto, la expresión de AtTCP15 es positivamente regulada por CK a nivel transcripcional.

En base a esta nueva información sobre la regulación de AtTCP15, se analizó con diferentes herramientas *on-line* (Promomer, <http://bar.utoronto.ca>; Agris, <http://arabidopsis.med.ohio-state.edu>; PlantPAN, <http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw>; entre otros) la secuencia promotora p15-1500, en busca de elementos regulatorios en *cis* que fueran reconocidos por factores de transcripción involucrados en las vías de

señalización de CK. Así fue que se encontró un número importante de sitios blanco de los factores ARR de tipo B, los cuales actúan como activadores de la respuesta a CK. El motivo consenso reconocido por estos factores responde a la secuencia NGATT (Ross y col., 2004), donde N= A/G/C/T, siendo AGATT y GGATT las secuencias óptimas de unión. Como puede apreciarse en la Fig. 7.5, hallamos tres motivos AGATT (a -111 pb, -391 pb y -1320 pb del sitio de inicio de la traducción), tres motivos GGATT (a -738 pb, -784 pb y -1363 pb del sitio de inicio de la traducción) y un motivo TGATT (a -1130 pb del sitio de inicio de la traducción).

La importante cantidad de estos elementos, así como su amplia distribución a lo largo de la secuencia promotora proponen una función relevante en la regulación de AtTCP15. Es posible que la combinación de estos elementos entre sí y/o con otras secuencias putativas de regulación, sea responsable por el aumento de la expresión de AtTCP15 en presencia de CK.

```

gaaagatgaattgcctaaactcaaaattaatgtgtaagaattttataattggttttctccatttcttttaacaaaatc
atatgtatattcaaatatactacctggcaattattatgcatgcttatggttggttatgtaataactggatttattttgta
cactcaatttctataaaacaaaattggatttttaaaaaatatttatttaaataatcttcataataattcgaattacttt
tatattattttttctttgtatttctcaattcaattatatttttaacgttacatataatataatataatataatataat
attacgctggctcaattagtagtataatctatgtaacaccgtatatttgattcttgaacagcttatatgaataatcatc
acataagaaggagccttcttcatcactattcactacataaaaaattcgtttcagaaaaaaagatcaatggttctgtcca
catcagagatcaaaataattttctaaatttagtgctacatcttttaacgacaattgtatgtcaatgagataactccaatg
gtggaacaaaagagaagcattacaaattgcttttatatactataaagcactgtaactatggtttataaataaataat
atcaaactggtaactcattcaagagtcacagaggagaaaaacaatccatctgtttcataaaaaagcagttggattc
tattatatcatgtggatctgtgaactacatagagccatggattaatcactgtcattctgtcaataaataattctatctatt
tattattctggtgcacatatgtacaaaatatagtaaacttctcagttctgtctgaatcgctgaaattttcgctaaatgtgc
aattaatttccgatcgcttgaagtaacagttacgacgagaaactgacgtcacttttaattattgtaaaagatgaaaa
agagtgttcgtatagggttaattgtattattgtaaaaaactatgtatccaaacacaataaatacacgaacaacatttatt
tcactcactttgatcactgtacgtaataaggaaaaacattttatttgaatgaatattgtacagattggagaaccacgta
agcccatctctttttccaaaaataacgaaaaatttcaaagggaatagttataatgtaaaaaattccaaaaata
aaacacaaaagatataaagcagcaagagaaaaaaaaagtcattgctttcatattcattgctttaatctctctctctct
cagacatagacacagctaagcttccatctgaaaggagtttcatgtcctaaggaccatattataacctctctatctctctc
taagtatcagcaaaaaacagagatttatagagagagaaaaaactatggctcacataaagatctaacagagacag
tagtatagtccttcccaccaccaaagcttcgatcatcatcatcatcatATG

```

Figura 7.5: Secuencia nucleotídica de la región promotora de AtTCP15. Se muestra la secuencia desde el sitio de inicio de la traducción (ATG) hasta el nucleótido -1514, corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. Los elementos resaltados en verde corresponden a los motivos reconocidos por los factores de transcripción ARR de tipo B. Subrayados se pueden ver los oligonucleótidos correspondientes a los diferentes fragmentos: p15-300, p15-500, p15-1100.

7.5 PERSPECTIVAS A FUTURO

A partir de los resultados expuestos en el presente capítulo, nos parece interesante plantear algunas perspectivas a futuro, que permitirán echar luz sobre ciertos puntos que por cuestiones de imposibilidades técnicas o de tiempo, no se han podido realizar en el transcurso de este trabajo de tesina.

En primer lugar, sería interesante poder evaluar las dos construcciones que por distintos motivos no se estudiaron, p15-700::GUS y p15-900::GUS. Esto permitiría determinar con mayor precisión donde se ubican los elementos regulatorios presentes en el promotor y las características de los mismos, en función del patrón de expresión que tales construcciones generen.

Considerando que los dos fragmentos pertenecientes al extremo 3' del promotor, p15-500 y p15-300, no fueron capaces de dirigir la expresión del gen *gus*, sería interesante evaluar las dos hipótesis que han quedado planteadas. Para ello, podrían generarse construcciones del promotor en las cuales se delecionen porciones del extremo 3', a fin de determinar si tales regiones contienen elementos en *cis* capaces de inhibir la expresión del gen, o bien no contienen elementos determinantes para su regulación.

Respecto a la respuesta del promotor de AtTCP15 a CK, se podría continuar su estudio a través de dos tipos de ensayos. Por un lado, el tratamiento con CK de las plantas con las diferentes construcciones del promotor permitiría dilucidar si hay elementos más importantes que otros en la respuesta a esta hormona. Por otro lado, la mutación puntual de uno o varios elementos reconocidos por los ARR de tipo B permitiría determinar su actividad en la respuesta de AtTCP15 a CK.

8 CAPÍTULO II: ESTUDIO FENOTÍPICO DE LAS PLANTAS 35S::*AtTCP16-EAR*

8.1 ESTRUCTURA DEL GEN *AtTCP16*

El gen que codifica *AtTCP16* está ubicado en el cromosoma 3 de *Arabidopsis* y está formado por una secuencia codificante carente de intrones de 498 pb, cuyos extremos 5' y 3' no codificantes no se encuentran aún determinados (Fig. 8.1 A).

Así como los extremos no codificantes, la región promotora de *AtTCP16* no está delimitada. Sin embargo, la región intergénica ubicada corriente arriba del sitio de inicio de la traducción consta de 1826 pb, y tal fragmento fue considerado como región promotora en otros trabajos realizados en nuestro laboratorio (Fig. 8.1 A).

Figura 8.1: Esquema de *AtTCP16* y construcciones realizadas en trabajos previos. (A) Esquema de *AtTCP16*, incluyendo la región promotora (caja gris claro) y la región codificante (caja gris oscuro). (B) Construcción realizada en el vector binario *pBI121*. El dominio EAR se muestra en forma de sus residuos aminoacídicos para mayor claridad. Las divisiones de la regla en la región superior de la imagen corresponden a 200 pb y las cajas mantienen las proporciones de acuerdo al tamaño de cada uno de los fragmentos. (C) Ensayo de Northern blot a partir del cual se determinaron los niveles de expresión de *AtTCP16* en plantas salvajes (*Col-0*) y 35S::*AtTCP16*-EAR. (D) Niveles de expresión relativos de *AtTCP16* medidos en diferentes estadios de desarrollo y órganos de *Arabidopsis*.

8.2 PATRÓN DE EXPRESIÓN DE AtTCP16

Dado que no existen predicciones del patrón de expresión de AtTCP16 en las bases de datos disponibles, y a fin de evaluar si el gen se expresa y en qué órganos lo hace, se midieron los niveles de transcripto por PCR en tiempo real (RT-qPCR). Como se observa en la Figura 8.1 D, *AtTCP16* se expresa mayormente en flores y cotiledones, y en menor medida en hojas jóvenes y adultas. Las medidas están relativizadas al órgano con menor expresión, en este caso hojas de plántulas de 15 días.

En 2006, Takeda y colaboradores publicaron un trabajo en el que observaban expresión de *AtTCP16* en granos de polen en estadios tempranos del desarrollo, específicamente desde la formación de las tétradas hasta el estadio unicelular. Posiblemente, las diferencias entre sus resultados y los obtenidos en nuestro laboratorio se deban a que los autores clonaron un fragmento de promotor levemente mayor, el cual incluye una pequeña porción del extremo 3' no codificante del gen que se encuentra corriente arriba de AtTCP16.

Si bien el presente trabajo de tesina se basa en el análisis fenotípico de plantas expresando la forma represora de AtTCP16 bajo el control de un promotor de expresión constitutiva, conocer el patrón de expresión de la proteína en estudio es de gran importancia para establecer un nexo entre los órganos fenotípicamente alterados y la función putativa de AtTCP16.

8.3 LA EXPRESIÓN ECTÓPICA DE LA FORMA REPRESORA DOMINANTE DE AtTCP16 PROVOCA UNA GRAN VARIEDAD DE ALTERACIONES MORFOLÓGICAS

Debido a que la familia de factores de transcripción TCP posee un gran número de miembros con elevada redundancia funcional (Galego y Almeida, 2002; Palatnik y col., 2003; Koyama y col., 2007; Schommer y col., 2008; Kieffer y col., 2011; Steiner y

col., 2012), y que este hecho dificulta el estudio debido a la ausencia de mutantes simples con fenotipos apreciables, fue necesario diseñar una estrategia que permitiera expresar una forma dominante de AtTCP16. Para ello, se utilizó el dominio represor dominante EAR (Hiratsu y col., 2003), cuya función ha sido ampliamente comprobada, incluso en factores de transcripción TCP (Koyama y col., 2007, 2010, 2011; Hervé y col., 2009; Kieffer y col., 2011; Li y col., 2012). Por tanto, en trabajos previos realizados por otros miembros del laboratorio, se generó la construcción que expresa ectópicamente la forma represora de AtTCP16, denominada 35S::AtTCP16-EAR (Fig. 8.1 B).

Desde los primeros estadios de desarrollo las plantas AtTCP16-EAR se diferencian claramente de las plantas salvajes, presentando cotiledones redondeados con pecíolos más cortos, así como un leve retraso en el crecimiento. En ciertas líneas, los cotiledones desarrollan lóbulos en la región basal (Fig. 8.2 A-C) y crecimientos ectópicos sobre la cara adaxial (Fig. 8.2 F). A medida que las plantas se desarrollan, los crecimientos sobre los cotiledones también lo hacen, dando lugar a la formación de hojas similares a las de la roseta, pero significativamente más pequeñas que las que se desarrollan a partir del meristema apical (Fig. 8.2 F). Estas hojas surgen a partir de una región de células indiferenciadas, caracterizadas como un meristema ectópico (de ahora en más denominado ME) de acuerdo a trabajos realizados anteriormente en el laboratorio.

Para llevar a cabo el estudio fenotípico de las plantas AtTCP16-EAR, se seleccionaron 6 líneas homocigotas independientes, con diferentes niveles de expresión (Fig. 8.1 C). Tres de las seis líneas, de ahora en más denominadas T16-1, T16-2 y T16-3, presentan un fenotipo de alteraciones leves relacionado con bajos niveles de expresión de la proteína de fusión. Las tres líneas restantes, de ahora en más denominadas T16-4, T16-5 y T16-6, presentan elevados niveles de expresión de AtTCP16-EAR y mayor fuerza en las alteraciones fenotípicas observadas.

Figura 8.2: Fenotipo de plantas *AtTCP16-EAR*. (A-C) Plántulas de 15 días en placa con medio MS-Agar, salvajes (A) y *AtTCP16-EAR* (B, C). Las puntas de flecha marcan el desarrollo de lóbulos en la región basal de los cotiledones de las plantas *AtTCP16-EAR*. (D-F) Plantas jóvenes de 20 días, salvaje (D) y *AtTCP16-EAR* (E, F). Nótese en (E) la redondez de las hojas, y en (F) el desarrollo de hojas en la cara adaxial de ambos cotiledones, marcadas por las puntas de flecha. (G, H) Plantas de adultas, salvaje (G) y *AtTCP16-EAR* (H), donde se observa la marcada diferencia en la morfología de las hojas.

8.4 ANÁLISIS FENOTÍPICOS CUANTITATIVOS

8.4.1 Diámetro de los cotiledones.

Las mediciones cuantitativas de los parámetros fenotípicos se realizaron a partir de los 7 días de crecimiento de las plantas, contabilizados a partir del momento de siembra de las semillas en tierra. El primer parámetro evaluado fue el diámetro de los

cotiledones, medido en la región media-central de los mismos. En plántulas de 7 días, el diámetro de los cotiledones de las plantas expresando AtTCP16-EAR es significativamente mayor que el de las plantas salvajes (Fig. 8.3 A y B), especialmente en las líneas que presentan mayores niveles de expresión. La única excepción fue la línea T16-5, cuyos cotiledones son similares, o más pequeños, que los de las plantas salvajes debido a un marcado retraso en el desarrollo de las plántulas. A medida que las plantas continúan el proceso de crecimiento, las diferencias en el diámetro de los cotiledones observada entre las plantas salvajes y AtTCP16-EAR tiende a desaparecer (Fig. 8.3 A y B).

8.4.2 Radio máximo de la roseta.

Entre los días 7 y 21 se estudió la evolución del radio máximo de la roseta, determinado como la longitud entre el centro de la roseta y el extremo de la hoja más larga. De acuerdo a lo reportado por Boyes y col. (2001), en el período de tiempo evaluado las plantas alcanzan aproximadamente el 50% del tamaño final de la roseta. Como puede verse en la Fig. 8.4 B, las plantas de las líneas con mayores niveles de expresión de AtTCP16-EAR presentan rosetas significativamente más pequeñas, entre el 20,5 y 44,3%, que las de las plantas salvajes. En las líneas T16-1 y T16-2 las diferencias se acentuaron con el paso del tiempo (Fig. 8.4 A), dando como resultado plantas estadísticamente más pequeñas que las salvajes al día 21 de crecimiento. En el caso de la línea T16-3, la cual presenta los menores niveles de expresión de la fusión, las medidas muestran que el desarrollo de la roseta es similar al de las plantas salvajes en cada uno de los tiempos evaluados.

Figura 8.3: Diámetro de cotiledones de plantas AtTCP16-EAR. (A-B) Medición del diámetro de los cotiledones (en mm) de plantas salvajes y de las líneas T16-1-2-3 (A) y 4-5-6 (B), a los 7 y 10 días de crecimiento en tierra. (C-J) Plantas de 10 días, T16-1 (C), T16-2 (D), T16-3 (E), T16-4 (G), T16-5 (H), T16-6 (I) y salvajes (F, J). Las barras de error en los gráficos de barras expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos fueron analizados con la prueba ANOVA de dos vías, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

Figura 8.4: Radio máximo de roseta de plantas AtTCP16-EAR. Medición del radio mayor de la roseta (longitud en mm entre el centro de la roseta y el extremo de la hoja más larga) de plantas salvajes y de las líneas T161-2-3 (A) y 4-5-6 (B), a los días 7, 10, 14, 17 y 21 desde el momento de siembra. Las barras de error expresan el Error Estándar de la Media (SEM).

8.4.3 Número de hojas de roseta.

A partir de los 14 días desde la siembra se midió la evolución del número de hojas de roseta. En la primera medición, las plantas salvajes contaban con entre 4 y 5 hojas, mientras que las plantas de las líneas de menor expresión presentaban entre 3 y 4 (Fig. 8.5 A, B), y las de mayor expresión mostraban entre 2 y 3 láminas foliares (Fig. 8.5 C, D). A través de la evolución de las plantas, las líneas T16-3 y T16-1 produjeron la misma cantidad de hojas que las plantas salvajes, mientras que la línea T16-2 presentó

siempre un menor número de hojas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (Fig. 8.5 A y B). Las líneas T16-4, T16-5 y T16-6, de manera similar a la línea T16-2, presentaron a lo largo de todo el desarrollo entre 1 y 3 hojas menos que las plantas salvajes (Fig. 8.5 C y D).

Figura 8.5: Hojas de roseta de plantas AtTCP16-EAR. (A y C) Medición del número de hojas de roseta de plantas salvajes y de las líneas T16-1-2-3 (A) y T16-4-5-6 (B), a los 14, 17, 21, 25 y 27 días desde el momento de siembra. (B y D) Número de hojas de roseta al día 27, en las líneas T16-1-2-3 (A) y T16-4-5-6 (B) en relación a las plantas salvajes. Las barras de error expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos en los gráficos de barra fueron analizados con la prueba ANOVA de una vía, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

8.4.4 Elongación del tallo principal.

No sólo los tejidos vegetativos presentaron diferencias fenotípicas respecto a las plantas salvajes, también se observaron anomalías en los tejidos aéreos: las inflorescencias y las flores están sutilmente modificadas, así como la elongación del tallo. Este último parámetro comenzó a medirse a partir del día 25, y se extendió hasta

el día 41 de crecimiento. Las líneas T16-1 y T16-3 presentaron una evolución de la curva de crecimiento similar a la de las plantas salvajes, aunque la longitud de los tallos principales fue ligeramente mayor (Fig. 8.6 A y B). Por el contrario, las líneas T16-2, T16-4, T16-5 y T16-6 presentaron una evolución retardada del tallo principal respecto a las plantas salvajes hasta el día 31 de desarrollo, con un marcado punto de inflexión en la velocidad de crecimiento a partir de tal momento. Dicho cambio en la velocidad de elongación del tallo fue capaz de revertir el retraso en el crecimiento, e incluso promovió que las plantas AtTCP16-EAR superasen en altura a las plantas salvajes (Fig. 8.6 A-D).

Figura 8.6: Elongación de tallo de plantas AtTCP16-EAR. (A y C) Medición de la elongación del tallo principal de plantas salvajes y de las líneas T16-1-2-3 (A) y T16-4-5-6 (B), a los días 25, 27, 29, 31, 35, 38 y 41 desde el momento de siembra. (B y D) Longitud del tallo principal a los días 31 y 41, de plantas salvajes y de las líneas T16-1-2-3 (A) y T16-4-5-6 (B). Las barras de error expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos en los gráficos de barra fueron analizados con la prueba ANOVA de dos vías, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

8.4.5 Desarrollo de meristemas ectópicos.

Como parte del estudio de fenotípico, se realizó un seguimiento de la producción de ME de cada una de las seis líneas AtTCP16-EAR analizadas. Se observó que pueden formarse entre 1 y 20 hojas a partir de los crecimientos en los cotiledones, y que en los casos más extremos incluso logran desarrollarse inflorescencias con flores fértiles. La capacidad de generación de órganos aéreos a partir de los ME indica que dichas regiones mantendrían características similares a las del meristema apical.

De las 6 líneas AtTCP16-EAR evaluadas, 5 presentaron crecimientos ectópicos en sus cotiledones, con porcentajes de producción de estas estructuras que se correlacionan directamente con los niveles de expresión de la fusión (Fig. 8.7 A). Otro parámetro que se correspondió de la misma manera fue el número de hojas por ME, con la única excepción de la línea T16-5, la cual produjo un bajo número de hojas en sus ME (Fig. 8.7 E).

Cabe aclarar que la aparición de ME está restringida a los cotiledones y, más aún, a una región específica de los mismos. No hay estructuras ectópicas en hojas ni en flores, y tampoco se observa des-diferenciación celular en ningún otro órgano de las plantas AtTCP16-EAR. Casualmente, un fenotipo muy similar al observado en las plantas AtTCP16-EAR puede verse en el trabajo de Hibara y col. (2003), donde la expresión ectópica de CUC1 produjo cotiledones con lóbulos en los márgenes y desarrollo de ME. Estos autores demostraron que la expresión ectópica de CUC1 promueve la expresión de los genes meristemáticos de la familia KNOX (*STM* –*SHOOTMERISTEMLESS*– y *KNAT1*) y *CLV3* (*CLAVATA3*). Sin embargo, los autores no pudieron explicar la aparición de los ME y los lóbulos de los cotiledones únicamente en base a la expresión ectópica de los genes de meristema, dado que éstos continuaron formándose en las cruces de plantas 35S::CUC1 con mutantes en *STM* o *KNAT7*. En trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio, se demostró la expresión de genes meristemáticos en las regiones específicas sobre las cuales se forman los ME. Así mismo, se encontró que la expresión de *STM* es necesaria para la formación de los ME, ya que las plantas mutantes de *stm* que expresan AtTCP16-EAR desarrollan un número significativamente menor de estas estructuras. Sin embargo, aún resta mucho trabajo para determinar el porqué de la

formación de los ME en la región específica de la cara adaxial de los cotiledones, así como la red genética que se pone en marcha para que tal evento suceda.

Figura 8.7: Meristemas ectópicos de plantas AtTCP16-EAR. (A) Porcentaje de plantas que presentan ME en cada una de las líneas AtTCP16-EAR estudiadas. (B-D) Plantas de 14 días con ME en la cara adaxial de los dos cotiledones (C y D) o en uno de ellos (B), marcados por las puntas de flecha. (E) Cantidad de hojas que presentan los ME de cada una de las líneas AtTCP16-EAR a los 31 días de crecimiento. Las barras de error expresan el Desvío Estándar de la Media (SD).

8.5 EL SECRETO DE LAS HOJAS DE LAS PLANTAS

AtTCP16-EAR

Tanto las hojas de roseta como las hojas caulinares de las plantas AtTCP16-EAR son más redondeadas y poseen pecíolos más cortos que las de las plantas salvajes (Fig. 8.8 D). Utilizando el programa LAMINA (Bylesjöy col., 2008) se realizaron medidas de superficie y circularidad de la primera y segunda hoja caulinar de plantas salvajes y

AtTCP16-EAR. Se eligieron estas hojas debido a que son las que presentan mayores diferencias fenotípicas respecto a las plantas salvajes. Los resultados obtenidos indicaron que no hay diferencias significativas en el área foliar de las hojas caulinares de AtTCP16-EAR respecto a las de las plantas salvajes, excepto en el caso de las líneas T16-4 y T16-5, las cuales presentaron un área visiblemente mayor en la primera hoja caulinar (Fig. 8.8 A y B). Sin embargo, aunque el área foliar no se encuentre afectada, la circularidad de las hojas de las plantas AtTCP16-EAR es significativamente mayor que la de las plantas salvajes en todas las líneas estudiadas (Fig. 8.8 C).

La morfología normal de las hojas de *Arabidopsis* está finamente regulada por la proliferación y expansión celular a lo largo de los ejes longitudinales y medio-laterales (Barkoulas y col., 2007). Por lo tanto, como complemento del análisis de circularidad, se analizaron las células del parénquima en empalizada de las hojas de roseta de plantas jóvenes (20 días) y adultas (de 40 días), así como de hojas caulinares de plantas salvajes y de la línea T16-4. Para ello, se fotografiaron las hojas utilizando un microscopio de óptica Nomarski u Óptica de Contraste Interdiferencial (DIC, por sus siglas en inglés) (Fig. 8.9 C-F), y las imágenes fueron luego analizadas utilizando el programa ImageJ (Tony J. Collins, 2007) a fin de determinar así el área celular. Como puede verse en la Fig. 8.9 A, las células de las hojas de roseta jóvenes de las plantas AtTCP16-EAR tienen un área significativamente menor que la de las plantas salvajes, alrededor de un 49% más pequeñas. Sin embargo, en las células del parénquima en empalizada de las hojas de roseta adultas y caulinares se observa el caso contrario, con células más expandidas (entre un 13 y 48% más grandes) que las de las hojas de plantas salvajes.

Teniendo en cuenta estos datos se puede estimar que el menor tamaño de las plantas AtTCP16-EAR respecto a las salvajes en sus primeros estadios de desarrollo, no se debe necesariamente a una menor proliferación celular sino a un retraso en el proceso de expansión celular, que posteriormente revierte y da lugar a células más grandes que las salvajes. Un patrón similar de crecimiento retrasado se observa en los tallos y en la elongación de los verticilos externos de las flores, lo cual podría situar a AtTCP16 como un regulador heterocrónico de la expansión celular. Por otro lado, se

deduce que la regulación de la proliferación/expansión celular en los ejes distales y medio laterales se encuentra alterada, dando como resultado hojas más redondas y en algunos casos con mayor superficie que las salvajes (como en el caso de la T16-4).

Figura 8.8: Análisis foliar de plantas AtTCP16-EAR. (A y B) Superficie foliar (medida en mm²) de la primera (A) y la segunda (B) hoja caulinar de plantas AtTCP16-EAR y plantas salvajes. (C) Circularidad (medida en porcentaje - %) de hojas caulinares de las plantas salvajes y AtTCP16-EAR. (D) Fotografías de la primera y segunda hoja caulinar de las plantas de cada una de las líneas de las plantas AtTCP16-EAR y salvajes. Las barras de error expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos en los gráficos de barra fueron analizados con la prueba ANOVA de una vía, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

Figura 8.9: Microscopía Nomarski de plantas AtTCP16-EAR. (A, B y C) Superficie de células foliares (en mm²), de roseta joven (A), roseta adulta (B) y hojas de caulinares (C) de plantas T16-4 y salvajes. (D-I) Fotos de microscopía Nomarski de hojas de roseta joven (D), roseta adulta (E) y caulinares (F) de plantas T16-4, y de roseta joven (G), roseta adulta (H) y caulinares (I) de plantas salvajes. Las barras de error expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos en los gráficos de barra fueron analizados con la prueba ANOVA de una vía, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

8.6 ARRESTO DEL CRECIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS

AtTCP16-EAR

Finalizando el estudio de fenotipo nos dimos cuenta de que, si bien se tuvo la capacidad de obtener una idea global de las características de los órganos de las plantas AtTCP16-EAR que se encuentran por encima de la tierra, no se había evaluado la posibilidad de encontrar alteraciones en los órganos que están por debajo de ella; “lo esencial es invisible a los ojos” (El Principito, p. 68). Así fue que al retirar algunas plantas adultas de las macetas, se pudo observar que la raíz se aferraba con firmeza a la tierra, arrastrando mayor cantidad de sustrato que las plantas salvajes, las cuales eran extraídas con relativa facilidad. Al lavar las raíces de las plantas salvajes se observó una morfología característica de raíz pivotante (Fig. 8.10), la cual presenta básicamente una raíz principal de la cual surgen raíces laterales, con algunas pocas raíces secundarias presentes en el nacimiento radicular. En cambio, al limpiar las raíces de las plantas AtTCP16-EAR se encontró que presentan una morfología pseudo-fasciculada (Fig. 8.10), la cual se caracteriza por presentar muchas raíces que surgen del cuello del tallo, capaces de alcanzar todas ellas aproximadamente la misma longitud. Como se observa en la Fig. 8.10, la diferencia morfológica es marcada y explica el hecho de que las plantas AtTCP16-EAR se aferren con mayor firmeza que las plantas salvajes al sustrato.

Figura 8.10: Raíz de planta *AtTCP16-EAR*. Raíces de plantas de 25 días, *AtTCP16-EAR* y salvaje.

Para cerciorarnos de que el fenotipo observado en raíces no era un artificio de las condiciones de crecimiento sobre las líneas en estudio, se realizó una nueva selección de plantas *AtTCP16-EAR* partiendo de la primera filial. En todas las filiales evaluadas el fenotipo de raíz se repitió y se encontró en concordancia con el nivel de penetrancia del fenotipo en los tejidos aéreos.

En un intento por evaluar la arquitectura radicular en plantas adultas, se diseñaron ensayos de crecimiento en hidroponía y en arena, a fin de facilitar la extracción del órgano radicular intacto. Sin embargo, no se consiguieron optimizar las condiciones de crecimiento, y por tanto el estudio de la morfología radicular en plantas adultas queda pendiente para trabajos futuros.

8.6.1 Crecimiento en placas verticales

A fin de analizar en detalle el crecimiento radicular desde el momento mismo de la germinación se diseñaron ensayos en placas verticales. Para ello, se escogieron dos líneas con diferentes niveles de expresión de la nueva selección, denominadas T16-7 (de menor expresión) y T16-8 (de mayor expresión), así como dos de las líneas de alta expresión con las que se venía trabajando (T16-4 y T16-5).

A los 7 días de crecimiento en placas verticales, no se encontraron diferencias en el tiempo ni en la capacidad de germinación de las semillas AtTCP16-EAR respecto a las salvajes. Sin embargo, se observó un marcado retraso en el desarrollo de los tejidos aéreos, más pronunciado en estas condiciones de crecimiento que en tierra, así como en el crecimiento de la raíz (Fig. 8.11).

8.6.2 Tratamientos con azúcares exógenas.

Estos problemas en el desarrollo de las plántulas son similares a los reportados para plantas mutantes afectadas en la β -oxidación o en el catabolismo peroxisomal de los ácidos grasos (Hayashi y col., 1998; Germain y col., 2001; Pinfield-Wells y col., 2005). Dichas mutantes son capaces de revertir el arresto del desarrollo al ser crecidas en medios suplementados con fuentes de carbono exógenas.

En base a estos antecedentes se decidió repetir los ensayos en placas verticales, esta vez con medio MS suplementado con glucosa o sacarosa, dos azúcares capaces de ser metabolizados por *Arabidopsis*. Si bien en muchos trabajos utilizan estos azúcares al 3%, se decidió realizar los ensayos al 2% para disminuir en la medida de lo posible los efectos osmóticos e inhibitorios de la germinación, que ocurren en presencia de concentraciones elevadas de estos hidratos de carbono. Como control de ambos efectos se utilizó manitol al 2%, ya que es un azúcar que no puede ser utilizado como fuente de carbono, pero que es capaz de generar un potencial osmótico similar al de la glucosa y la sacarosa.

Como puede verse en la Fig. 8.12 C-D, las plantas de la línea T16-7 (de bajo nivel de expresión) crecidas en los medios suplementados con azúcares solubles mostraron un evidente rescate del fenotipo de las plántulas, logrando un desarrollo similar al de las plantas salvajes, tanto a nivel de raíz como de tejido aéreo (Fig. 8.13 A-D, 8.14 A-D). Es interesante destacar que tal resultado no se observó en las plantas crecidas en presencia de manitol (Fig. 8.11 C). En el caso de la línea T16-4 el efecto es similar, aunque no se alcanza una reversión total del fenotipo, posiblemente debido a que esta línea presenta un mayor retraso en el desarrollo en condiciones basales de crecimiento. Este patrón de crecimiento en presencia de azúcares se mantiene para las

líneas T16-5 y T16-8, demostrando que la alteración en el correcto desarrollo de las plantas AtTCP16-EAR es debido, al menos en los primeros estadios de crecimiento, a una deficiencia en la disponibilidad de azúcares, la cual puede ser suplida por la aplicación exógena de la misma.

Figura 8.11: Placas verticales en condiciones control. (A-D) Plántulas de 3 (arriba) y 5 días (abajo), AtTCP16-EAR: T16-4 (A), T16-5 (B), T16-7 (C) y T16-8 (D) y plantas salvajes, cultivadas en condiciones control (MS).

Figura 8.12: Placas verticales suplementadas con azúcares. (A-F) Plántulas de 3 (arriba) y 5 días (abajo), T16-7, T16-4 y salvajes, cultivadas en medio MS suplementado con manitol 2% (A, D), glucosa 2% (B, E) y sacarosa 2% (C, F). Nótese la reversión del fenotipo de las plántulas AtTCP16-EAR al ser crecidas en medio suplementado con azúcares metabolizables.

Figura 8.13: Diámetro de roseta de plantas crecidas en placas verticales. (A-H) Diámetro de roseta (en mm) de plántulas de 3, 5 y 7 días, de las líneas T16-7, T16-4 y salvajes, en condiciones control (A, E), o en medio suplementado con 2% de manitol (B, F), 2% de glucosa (C, G) y 2% de sacarosa (D, H). Barras de error expresan Error Estándar de la Media (SEM).

Figura 8.14: Longitud de raíces de plantas crecidas en placas verticales. (A-H) Longitud de la raíz principal (en mm) de plántulas de 3, 5 y 7 días, de las líneas T16-7, T16-4 y salvajes, en condiciones control (A, E), o en medio suplementado con 2% de manitol (B, F), 2% de glucosa (C, G) y 2% de sacarosa (D, H). Barras de error expresan Error Estándar de la Media (SEM).

8.6.3 Tratamientos con hormonas.

A partir de los datos recabados de los ensayos en placas verticales, se esbozaron hipótesis que pudieran explicar el fenómeno observado, a fin de delinear nuevas

estrategias para continuar el estudio de las plantas AtTCP16-EAR. La primera idea evaluada fue el estudio del estado energético de las plantas, contemplando la posibilidad de que los procesos germinativos y post-germinativos de las plántulas se vean alterados por inconvenientes en la movilización de los nutrientes de reserva de la semilla (Penfield y col., 2004).

Durante la germinación, la movilización de las reservas está estrechamente controlada para asegurar un suministro adecuado de energía y estructuras de carbono para el desarrollo de la plántula. En semillas de cereales, la expresión de genes clave implicados en la movilización de las reservas de energía, tales como almidón, parece estar regulada por las interacciones entre azúcares, ABA y GA (Thomas y col., 1994). Las GA promueven la expresión de la α -amilasa de cereales, en tanto que los azúcares la reprimen, y tal represión no puede ser revertida por agregado de la hormona. En contraste, el ABA reprime la expresión de la α -amilasa, pero su efecto puede ser parcialmente revertido por una cantidad adicional de GA, lo que indica que el ABA y los azúcares actúan en diferentes etapas de señalización o vías diferentes (Perata y col., 1997). Por otro lado, el ABA y los azúcares presentan efectos antagónicos sobre la germinación de las semillas de *Arabidopsis*. Las semillas expuestas a bajas concentraciones de azúcares (0,5-2 %) son capaces de completar la emergencia de la radícula en presencia de hasta 100 veces más ABA de lo tolerado por las semillas en germinación en medio libre de glucosa (Garcarrubio y col., 1997; Finkelstein y col., 2000). Sin embargo, tras la emergencia de la radícula, las plántulas crecidas en ABA suplementado con azúcar, arrestan su crecimiento y acumulan antocianinas (Finkelstein y col., 2000), como lo hacen las plántulas germinadas en altas concentraciones de azúcar (> 5,5%) pero sin ABA. Esto sugiere que el azúcar exógeno promueve la germinación mediante el suministro de energía y nutrientes, aliviando así el bloqueo metabólico impuesto por el ABA (Garcarrubio y col., 1997). Esta idea es consistente con la ya caracterizada inhibición de la movilización de reservas por ABA exógeno, tanto en semillas que almacenan almidón como en oleaginosas (Finkelstein y col., 2002). En contraste con los efectos estimulantes de bajas concentraciones de azúcar en presencia de ABA, altas concentraciones de azúcares (> 200 mM, > 3,6 %) puede retardar la germinación y crecimiento post-germinativo de las plántulas, así

como promover la acumulación de antocianinas (Arenas-Huertero y col., 2000; Laby y col., 2000; Rook y col., 2001).

En base a estos datos bibliográficos, se diseñó un ensayo en placa vertical adicionando diferentes concentraciones de ABA (0,3 y 1 μ M) al medio MS o MS suplementado con 2% de sacarosa. A través de este ensayo se buscaba encontrar un comportamiento diferencial de las plantas AtTCP16-EAR respecto a las plantas salvajes frente a la hormona: una mayor sensibilidad de las primeras a la hormona, un aumento en la intensidad del fenotipo o un crecimiento retrasado aún en presencia de sacarosa. Sin embargo, no se evidenciaron respuestas diferentes entre las plantas expresando la fusión y las salvajes, en ninguna de las condiciones evaluadas.

Por otro lado se realizaron ensayos similares con GA, adicionándola al medio de crecimiento en concentración final de 10 μ M. La hipótesis planteada fue que, si el fenotipo de las plántulas AtTCP16-EAR fuera debido a una deficiencia de la hormona, el efecto se revertiría ante su agregado, generando un resultado similar al observado por la adición de azúcares. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las respuestas de las plantas AtTCP16-EAR y las plantas salvajes, como así tampoco la reversión del fenotipo esperada.

Frente a estos resultados, se puede decir que las plantas AtTCP16-EAR no muestran una sensibilidad diferencial a ABA, y dado que las semillas germinan normalmente tanto en presencia como en ausencia de azúcares exógenos, puede postularse que esta hormona no sería responsable del fenotipo observado. Así mismo, la adición de GA no es suficiente para promover el crecimiento de las plántulas. Sin embargo, la adición de azúcares al medio de crecimiento es capaz de revertir el retraso en el desarrollo de las plántulas, lo cual indicaría que las alteraciones metabólicas se encuentran por debajo de las vías hormonales estudiadas. Así mismo, sugiere una diferenciación en el nivel de la disponibilidad y utilización de azúcares, ya que el agregado de azúcares exógenos parece ser necesario para el crecimiento de las plántulas, no así para la germinación de las semillas.

8.6.4 Tratamientos con oscuridad.

Continuando con la mirada centrada en la movilización de nutrientes del endosperma, se encontró un artículo de Penfield y col. (2006) donde se estudia en detalle la movilización de las reservas y la génesis de la plántula. En dicho artículo se citan diferentes trabajos relacionados con la lipólisis, β -oxidación y gluconeogénesis, donde encontramos que mutantes en enzimas claves para tales procesos resultan en plantas con fenotipo arrestado en el crecimiento de la plántula, los cuales revierten ante la adición de azúcares al medio de crecimiento. Un fenotipo común en estas mutantes, que se toma como parámetro útil para detectar impedimentos en la movilización de las reservas (Eastmond y col., 2000b; Cornah y col., 2004; Penfield y col., 2004), es el acortamiento de los hipocotilos en condiciones de germinación en oscuridad. En tales casos, si la alteración se encuentra a nivel de movilización de las reservas, el acortamiento de los hipocotilos se revierte ante el agregado de sacarosa al medio de crecimiento.

Cabe mencionar que los azúcares, incluyendo sacarosa, glucosa y fructosa, reprimen ligeramente la elongación del hipocotilo de *Arabidopsis* en presencia luz. Por el contrario, estimulan significativamente la elongación del hipocotilo de las plántulas germinadas en oscuridad. Estos efectos opuestos de los azúcares demuestran que debe haber diferentes vías de señalización en la regulación de la elongación del hipocotilo en las dos condiciones. Sumado a esto, Zhang y col. (2010) reportaron que la elongación del hipocotilo inducida por sacarosa en oscuridad es totalmente dependiente de la presencia de GAs endógenas, lo que implica que el metabolismo de GA o sus vías de señalización desempeñan un papel importante durante este proceso.

En base a dichos trabajos, se decidió reproducir los ensayos de germinación en oscuridad, utilizando para ello la línea T16-4. Sorprendentemente, se obtuvieron resultados similares a los reportados para las mutantes con movilización de reservas alterada. Como puede verse en la Fig. 8.15, los hipocotilos de las plantas AtTCP16-EAR germinadas en oscuridad son significativamente más cortos que los hipocotilos de las plantas salvajes. Sin embargo, este hecho se revierte al suplementar el medio MS con 2% de sacarosa, lo cual indicaría que las plántulas AtTCP16-EAR sufren alteraciones a

nivel de la movilización de nutrientes, lo cual compromete el desarrollo post-germinativo de las plantas.

Figura 8.15: Longitud de hipocotilos de plantas germinadas en oscuridad. (A) Gráfico de longitud de hipocotilo de plántulas T16-4 y salvajes, crecidas en oscuridad durante 8 días, en condiciones control y con 2% de sacarosa. (B) Fotos de hipocotilos de plántulas T16-4 y salvajes, crecidas en oscuridad durante 8 días, en condiciones control y con 2% de sacarosa. Las barras de error en el gráfico expresan el Error Estándar de la Media (SEM). Los conjuntos de datos en los gráficos de barra fueron analizados con la prueba ANOVA de dos vías, y las diferencias significativas se marcaron con un asterisco sobre las barras de los gráficos.

Si se considera que la elongación del hipocotilo en oscuridad requiere de la presencia de GAs (Zhang y col., 2010), puede suponerse entonces que la concentración de esta hormona sería normal en las plantas AtTCP16-EAR, dado que tal elongación se produce. Los resultados obtenidos en estos ensayos son congruentes con los encontrados en los tratamientos con hormonas, ya que ambos sugieren que las alteraciones observadas en las plántulas AtTCP16-EAR se encontrarían a nivel de la movilización de los nutrientes, corriente abajo de las vías de acción primaria de las hormonas.

Las conclusiones que se desprenden de los resultados de estos ensayos generan nuevas hipótesis de estudio que deberían analizarse a fin de definir de manera certera el origen de los fenotipos observados en las plántulas AtTCP16-EAR. Por ejemplo, el

estudio de la expresión de ciertos genes claves de las vías metabólicas de movilización de azúcares del endosperma y el embrión, tales como *SUGAR DEPENDENT 1 (SDP1)*, *ISOCITRATE LYASE (ICL)* y *PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYKINASE 1 (PCK1)* (Penfield y col., 2006), así como el análisis de intermediarios metabólicos durante el proceso de germinación. La evaluación de tales ensayos permitirá echar luz sobre las vías metabólicas que se encuentran alteradas en las plantas AtTCP16-EAR, en tanto que sumará información relevante sobre la función de las proteínas TCP de clase I de Arabidopsis.

CONCLUSIONES

9 CONCLUSIONES

El estudio del patrón de expresión de AtTCP15, determinó que los elementos regulatorios en *cis* necesarios para promover la expresión de AtTCP15 se encuentran comprendidos en su mayoría en la región de 1100 pb corriente arriba del sitio de inicio de la traducción. Sin embargo, es clara la presencia de elementos regulatorios activadores por encima de los 1100 pb, dado que la eliminación de 400 pb del extremo 5' del promotor conlleva a la pérdida de expresión en embriones y filamentos de anteras, y a una disminución de la expresión en pedúnculos florales, gineceos y silicuas. Los fragmentos de 300 y 500 pb del promotor no fueron capaces de dirigir la expresión del gen *gus*. Esto podría deberse a que los elementos activadores se encuentran corriente arriba de estas regiones, o a que estas regiones contienen elementos en *cis* capaces de inhibir la expresión génica. Por otro lado, a lo largo de los 1500 pb del promotor completo se encontraron elementos reconocidos por los factores ARR de tipo B, activadores de la respuesta a CK. La importante cantidad de estos elementos, así como su amplia distribución a lo largo de la secuencia promotora proponen una función relevante en la regulación de AtTCP15.

La expresión de la forma represora de AtTCP16 genera plantas con cotiledones redondeados, lobulados y más grandes que los de las plantas salvajes. Al igual que los cotiledones, las hojas de roseta y caulinares presentan mayor grado de circularidad. Las rosetas son más pequeñas y con menos hojas que las salvajes, y la velocidad de crecimiento de los tallos es diferencial, iniciando con un cierto retraso que revierte en estadios más avanzados del desarrollo. Un resultado similar se observa durante el proceso de expansión celular en las hojas, dado que en hojas jóvenes las células del parénquima en empalizada son más pequeñas que las de las plantas salvajes, en tanto que tienen mayor superficie cuando las hojas están completamente expandidas. Las anomalías fenotípicas observadas sugieren la participación de AtTCP16 en la regulación de la expresión de genes relacionados con la proliferación y la expansión celular, responsables de la arquitectura final de las plantas. Además, estas plantas desarrollan meristemas ectópicos sobre la cara adaxial de los cotiledones, los cuales son capaces de generar hojas verdaderas. La aparición de estas estructuras ectópicas demuestra la

participación de AtTCP16 en la regulación de la expresión de ciertos genes exclusivos de meristema. Por otro lado, las plantas AtTCP16-EAR muestran un leve retraso en el desarrollo post-germinativo al ser crecidas en tierra, el cual que se exagera visiblemente al cultivar las plantas en placas verticales. Así mismo, los ensayos de germinación en oscuridad muestran un acortamiento del hipocotilo de las plantas expresando la fusión, el cual puede ser revertido con el agregado de azúcares exógenas. Estos resultados señalan una posible alteración en la vía de movilización de los nutrientes de reserva, lo cual indica que AtTCP16 podría estar participando de la modulación de las vías que regulan los procesos post-germinativos.

BIBLIOGRAFÍA

10 BIBLIOGRAFÍA

Aggarwal, P.; Das Gupta, M.; Joseph, A. P.; Chatterjee, N.; Srinivasan, N. y Nath, U. (2010) *Identification of specific DNA binding residues in the TCP family of transcription factors in Arabidopsis*. *Plant Cell* 22: 1174–89.

Altschul, S. F.; Gish, W.; Miller, W.; Myers, E. W. y Lipman, D. J. (1990) *Basic local alignment search tool*. *J. Mol. Biol.* 215: 403–10.

An, J.; Guo, Z.; Gou, X. y Li, J. (2012) *TCP1 positively regulates the expression of DWF4 in Arabidopsis thaliana*. *Plant Signal Behav.* 6: 1117–8.

Arenas-Huertero, F.; Arroyo, A.; Zhou, L.; Sheen, J. y León, P. (2000) *Analysis of Arabidopsis glucose insensitive mutants, gin5 and gin6, reveals a central role of the plant hormone ABA in the regulation of plant vegetative development by sugar*. *Genes Dev*, 14: 2085-96.

Attallah, C. V.; Welchen, E. y Gonzalez, D. H. (2007) *The promoters of Arabidopsis thaliana genes AtCOX17-1 and -2, encoding a copper chaperone involved in cytochrome c oxidase biogenesis; are preferentially active in roots and anthers and induced by biotic and abiotic stress*. *Plant Physiol.* 129: 123–34.

Baba, K.; Nakano, T.; Yamagishi, K. y Yoshida, S. (2001) *Involvement of a nuclear-encoded basic helix-loop-helix protein in transcription of the light-responsive promoter of psbD*. *Plant Physiol.* 125: 595–603.

Barkoulas, M.; Galinha, C.; Grigg, S. P. y Tsiantis, M. (2007) *From genes to shape: regulatory interactions in leaf development*. *Curr. Opin. Plant Biol.* 10: 660–6.

Barton, M. K. (2010) *Twenty years on: the inner workings of the shoot apical meristem, a developmental dynamo*. *Dev. Biol.* 341: 95–113.

Baud, S.; Boutin, J-P.; Miquel, M.; Lepiniec, L. y Rochat, C. (2002) *An integrated overview of seed development in Arabidopsis thaliana ecotype Ws*. Plant Physiol. Biochem. 40: 151-60.

Bennett, T.; Sieberer, T.; Willett, B.; Booker, J.; Luschnig, C. y Leyser O. (2006) *The Arabidopsis MAX pathway controls shoot branching by regulating auxin transport*. Curr. Biol. 16: 553–63.

Boyes, D. C.; Zayed, A. M.; Ascenzi, R.; McCaskill, A. J.; Hoffman, N. E.; Davis, K.R. y Görlach, J. (2001) *Growth Stage–Based Phenotypic Analysis of Arabidopsis: A Model for High Throughput Functional Genomics in Plants*. The Plant Cell, 13: 1499–510

Braun, N.; de Saint Germain, A.; Pilot, J. P.; Boutet-Mercey, S.; Dalmais, M.; Antoniadis, I.; Li, X.; Maia-Grondard, A.; Le Signor, C.; Bouteiller, N.; Luo, D.; Bendahmane, A.; Turnbull, C. y Rameau, C. (2012) *The pea TCP transcription factor PsBRC1 acts downstream of strigolactones to control shoot branching*. Plant Physiol. 158: 225–38.

Bustos, M. M.; Begum, D.; Kalkan, F. A.; Batraw, M.J. y Hall, T. C. (1991) *Positive and negative cis-acting DNA domains are required for spatial and temporal regulation of gene expression by a seed storage protein promoter*. The EMBO Journal 6: 1469- 79.

Clough, S. J. y Bent, A. F. (1998) *Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana*. Plant J. 16:735–43.

Comelli, R. N. y Gonzalez, D. H. (2009) *Divergent regulatory mechanisms in the response of respiratory chain component genes to carbohydrates suggests a model for gene evolution after duplication*. Plant Signal Behav. 4: 1–3.

Comelli, R. N.; Viola, I. y Gonzalez, D. H. (2009) *Characterization of promoter elements required for expression and induction by sucrose of the Arabidopsis COX5b-1 nuclear gene; encoding the zinc-binding subunit of cytochrome c oxidase*. Plant Mol. Biol. 69: 729–43.

Cornah, J. E.; Germain, V.; Ward, J. L.; Beale, M. H. y Smith, S. M. (2004) *Lipid utilization, gluconeogenesis and seedling growth in Arabidopsis mutants lacking the glyoxylate cycle enzyme malate synthase*. J. Biol. Chem. 279: 42916-23.

Costa, M. M. R.; Fox, S.; Hanna, A. I.; Baxter, C. y Coen, E. (2005) *Evolution of regulatory interactions controlling floral asymmetry*. Development 132: 5093–101.

Cubas, P.; Lauter, N.; Doebley, J. y Coen, E. (1999) *The TCP domain: a motif found in proteins regulating plant growth and development*. Plant J. 18: 215–22.

Cubas, P.; Vincent, C. y Coen, E. (1999) *An epigenetic mutation responsible for natural variation in floral symmetry*. Nature 401: 157–61.

Danisman, S.; Van Der Wal, F.; Dhondt, S.; Waites, R.; de Folter, S.; Bimbo, A.; van Dijk, A. D.; Muino, J. M.; Cutri, L.; Dornelas, M. C.; Angenent, G. C. y Immink, R. G. (2012) *Arabidopsis class I and class II TCP transcription factors regulate jasmonic acid metabolism and leaf development antagonistically*. Plant Physiol. 159: 1511–23.

Doebley, J.; Stec, A. y Gustus, C. (1995) *teosinte branched1 and the origin of maize: evidence for epistasis and the evolution of dominance*. Genetics 141: 333–46.

Doebley, J.; Stec, A. y Hubbard, L. (1997) *The evolution of apical dominance in maize*. Nature 386: 485–8.

Eastmond, P. J.; Germain, V.; Lange, P. R.; Bryce, J. H.; Smith, S. M. y Graham, I. A. (2000b) *Postgerminative growth and lipid catabolism in oilseeds lacking the glyoxylate cycle*. PNAS. 97: 5669-74.

Eastmond, P. J. (2006) *SUGAR-DEPENDENT1 encodes a patatin domain triacylglycerol lipase that initiates storage oil breakdown in germinating Arabidopsis seeds*. Plant Cell, 18: 665-75.

Efroni, I.; Blum, E.; Goldshmidt, A. y Eshed, Y. (2008) *A protracted and dynamic maturation schedule underlies Arabidopsis leaf development*. Plant Cell 20: 2293–306.

Finkelstein, R. R. y Lynch, T. J. (2000) *Abscisic acid inhibition of radical emergence but not seedling growth is suppressed by sugars*. *Plant Physiol*, 122:1179-86.

Finkelstein, R. R.; Gampala, S. S. L. y Rock, C. D. (2002) *Abscisic acid signaling in seeds and seedling*. *Plant Cell*, 14: supl 1 S15-S45.

Fletcher, J. C. y Meyerowitz, E. M. (2000) *Cell signaling within the shoot meristem*. *Curr Opin Plant Biol*. 3: 23–30.

Footitt, S.; Slocombe, S. P.; Larner, V.; Kurup, S.; Wu, Y.; Larson, T.; Graham, I.; Baker, A. y Holdsworth, M. (2002) *Control of germination and lipid mobilization by COMATOSE, the Arabidopsis homologue of human ALDP*. *EMBO J*. 21: 2912-22.

Galego, L. y Almeida, J. (2002) *Role of DIVARICATA in the control of dorsoventral asymmetry in A. majus flowers*. *Genes Dev*. 16: 880–91.

Garciarrubio, A.; Legaria, J. P. y Covarrubias, A. A. (1997) *Abscisic acid inhibits germination of mature Arabidopsis seeds by limiting the availability of energy and nutrients*. *Planta*, 203: 182-87.

Germain, V.; Rylott, E. L.; Larson, T. R.; Sherson, S. M.; Bechtold, N.; Carde, J. P.; Bryce, J. H.; Graham, I. A. y Smith, S. M. (2001) *Requirement for 3-ketoacyl-CoA thiolase- 2 in peroxisome development, fatty acid beta-oxidation and breakdown of triacylglycerol in lipid bodies of Arabidopsis seedlings*. *Plant J*. 28: 1-12.

Giegé, P.; Sweetlove, L. J.; Cognat, V. y Leaver, C. J. (2005) *Coordination of nuclear and mitochondrial genome expression during mitochondrial biogenesis in Arabidopsis*. *Plant Cell* 17: 1497–512.

Giraud, E.; Nag, S.; Carrie, C.; Duncan, O.; Low, J.; Lee, C. P.; Van Aken, O.; Millar, A. H.; Murcha, M. y Whelan, J. (2010) *TCP transcription factors link the regulation of genes encoding mitochondrial proteins with the circadian clock in Arabidopsis thaliana*. *Plant Cell* 22: 3921–4.

Gonzalez, D. H.; Welchen, E.; Attallah, C. V.; Comelli, R. N. y Mufarrege, E. M. (2007) *Transcriptional coordination of the biogenesis of the oxidative phosphorylation machinery in plants*. Plant J. 51: 105–16.

Guo, Z.; Fujioka, S.; Blancaflor, E. B.; Miao, S.; Gou, X. y Li, J. (2010) *TCP1 modulates brassinosteroid biosynthesis by regulating the expression of the key biosynthetic gene DWARF4 in Arabidopsis thaliana*. Plant Cell. 22: 1161–73.

Hammani, K.; Gobert, A.; Hleibieh, K.; Choulier, L.; Small, I. y Giegé, P. (2011) *An Arabidopsis dual-localized pentatricopeptide repeat protein interacts with nuclear proteins involved in gene expression regulation*. Plant Cell 23: 730–40.

Hanahan, D. (1983) *Studies on transformation of Escherichia coli with plasmids*. J. Mol. Biol. 166: 557–80.

Harmer, S. L. (2009) *The circadian system in higher plants*. Annu. Rev. Plant Biol. 60: 357–77.

Hayashi, M.; Toriyama, K.; Kondo, M. y Nishimura, M. (1998) *2,4-Dichlorophenoxybutyric acid-resistant mutants of Arabidopsis have defects in glyoxysomal fatty acid beta-oxidation*. Plant Cell. 10: 183-95.

Hayashi, M.; Nito, K.; Takei-Hoshi, R.; Yagi, M.; Kondo, M.; Suenaga, A.; Yamaya, T. y Nishimura, M. (2002) *Ped3p is a peroxisomal ATP-binding cassette transporter that might supply substrates for fatty acid beta-oxidation*. Plant Cell Physiol. 43: 1-11.

Hervé, C.; Dabos, P.; Bardet, C.; Jauneau, A.; Auriac, M.C.; Ramboer, A.; Lacout, F. y Tremousaygue, D. (2009) *In vivo interference with AtTCP20 function induces severe plant growth alterations and deregulates the expression of many genes important for development*. Plant Physiol. 149: 1462–77.

Hibara, K.; Takada, S. y Tasaka, M. (2003) *CUC1 gene activates the expression of SAM-related genes to induce adventitious shoot formation*. Plant J. 36: 687–96.

Hiratsu, K.; Matsui, K.; Koyama, T. y Ohme-Takagi, M. (2003) *Dominant repression of target genes by chimeric repressors that include the EAR motif, a repression domain, in Arabidopsis*. Plant J. 34: 733–9.

Hooks, M. A. (2002) *Molecular biology enzymology and physiology of β -oxidation*. In Baker A. and Graham I.A (eds), *Plant Peroxisomes*. Kluwer Academic Publishers, London, pp19-55.

Ingram, G. C. y Waites, R. (2006) *Keeping it together: co-ordinating plant growth*. Curr. Opin. Plant. Biol. 9: 12–20.

Jefferson, R. A.; Kavanagh, T.A. y Bevan, M.W. (1987) *Gus fusions: β -glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants*. EMBO Journal 6: 3901–7.

Kebrom, T. H.; Burson, B. L. y Finlayson, S. A. (2006) *Phytochrome B represses Teosinte Branched1 expression and induces sorghum axillary bud outgrowth in response to light signals*. Plant Physiol. 140: 1109–17.

Kieffer, M.; Master, V.; Waites, R. y Davies, B. (2011) *TCP14 and TCP15 affect internode length and leaf shape in Arabidopsis*. Plant J. 68: 147–58.

Kornberg, H. L. y Beevers, H. (1957) *A mechanism of conversion of fat to carbohydrate in castor beans*. Nature 180: 35-6.

Kosugi, S. y Ohashi, Y. (1997) *PCF1 and PCF2 specifically bind to cis elements in the rice proliferating cell nuclear antigen gene*. Plant Cell 9: 1607–19.

Kosugi, S. y Ohashi, Y. (2002) *DNA binding and dimerization specificity and potential targets for the TCP protein family*. Plant J. 30: 337–48.

Koyama, T.; Furutani, M.; Tasaka, M. y Ohme-Takagi, M. (2007) *TCP transcription factors control the morphology of shoot lateral organs via negative regulation of the expression of boundary-specific genes in Arabidopsis*. Plant Cell 19: 473–84.

Koyama, T.; Mitsuda, N.; Seki, M.; Shinozaki, K. y Ohme-Takagi, M. (2010a) *TCP transcription factors regulate the activities of ASYMMETRIC LEAVES1 and miR164; as well as the auxin response; during differentiation of leaves in Arabidopsis.* Plant Cell 22: 3574–88.

Koyama, T.; Sato, F. y Ohme-Takagi, M. (2010b) *A role of TCP1 in the longitudinal elongation of leaves in Arabidopsis.* Biosci. Biotechnol. Biochem. 74: 2145–47.

Koyama, T.; Ohme-Takagi, M. y Sato, F. (2011) *Generation of serrated and wavy petals by inhibition of the activity of TCP transcription factors in Arabidopsis thaliana.* Plant Signal Behav. 6: 697–9.

Laby, R.J.; Kincaid, M. S.; Kim, D. y Gibson, S. I. (2000) *The Arabidopsis sugar-insensitive mutants sis4 and sis5 are defective in abscisic acid synthesis and response.* Plant J. 23: 587-96.

Li, J. y Chory, J. (1998) *Methods in Molecular Biology. Arabidopsis Protocols. Preparation of DNA from Arabidopsis.* (Eds.: José M. Martínez-Zapater y Julio Salinas), Humana Press. USA. 82: 55–60.

Li, C.; Potuschak, T.; Colón-Carmona, A.; Gutiérrez, R. A. y Doerner, P. (2005) *Arabidopsis TCP20 links regulation of growth and cell division control pathways.* Proc. Natl. Acad. Sci USA. 102: 12978–83.

Li, Z. Y.; Li, B. y Dong, A. W. (2012) *The Arabidopsis transcription factor AtTCP15 regulates endoreduplication by modulating expression of key cell-cycle genes.* Mol. Plant. 5: 270–80.

Li, Z. Y.; Li, B.; Shen, W. H.; Huang, H. y Dong, A. (2012) *TCP transcription factors interact with AS2 in the repression of class-I KNOX genes in Arabidopsis thaliana.* Plant J. 71: 99–107.

Martín-Trillo, M. y Cubas, P. (2010) *TCP genes: a family snapshot ten years later.* Trends Plant Sci. 15: 31–9.

Masuda, H. P.; Cabral, L. M.; De Veylder, L.; Tanurdzic, M.; de Almeida Engler, J.; Geelen, D.; Inzé, D.; Martienssen, R. A.; Ferreira, P. C. y Hemerly, A. S. (2008) *ABAP1 is a novel plant Armadillo BTB protein involved in DNA replication and transcription*. EMBO J.; 27: 2746–56.

Mufarrege, E.; Curi, G. y Gonzalez, D. H. (2009) *Common sets of promoter elements determine the expression characteristics of three Arabidopsis genes encoding isoforms of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 6b*. Plant Cell Physiol. 50: 1393–9.

Nath, U.; Crawford, B.C.; Carpenter, R. y Coen, E. (2003) *Genetic control of surface curvature*. Science 299: 1404–07.

Nath, U. y Sarvepalli, K. (2011) *Interaction of TCP4-mediated growth module with phytohormones*. Plant Signal Behav. 6: 1440–43.

Navaud, O.; Dabos, P.; Carnus, E.; Tremousaygue, D. y Hervé, C. (2007) *TCP transcription factors predate the emergence of land plants*. J. Mol. Evol. 65: 23–33.

O'Neill, C. M.; Gill, S.; Hobbs, D.; Morgan C. y Bancroft I. (2003) *Natural variation for seed oil composition in Arabidopsis thaliana*. Phytochemistry 64: 1077-90.

Ooms, G.; Hooykaas, P. J.; Van Veen, R. J.; Van Beelen, P.; Regensburg-Tuïnk, T. J. y Schilperoort, R. A. (1982) *Octopine Ti-plasmid deletion mutants of agrobacterium tumefaciens with emphasis on the right side of the T-region*. Plasmid 7: 15–29.

Pagnussat, G. C.; Yu, H. J.; Ngo, Q. A.; Rajani, S.; Mayalagu, S.; Johnson, C. S.; Capron, A.; Xie, L. F.; Ye, D. y Sundaresan, V. (2005) *Genetic and molecular identification of genes required for female gametophyte development and function in Arabidopsis*. Development 132: 603–14.

Palatnik, J. F.; Allen, E.; Wu, X.; Schommer, C.; Schwab, R.; Carrington, J. C. y Weigel, D. (2003) *Control of leaf morphogenesis by micro-RNAs*. Nature 425: 257–63.

Penfield, S.; Rylott, E.L.; Gilday, A. D.; Graham, S.; Larson, T. R. y Graham, I. A. (2004) *Reserve mobilization in the Arabidopsis endosperm fuels hypocotyl elongation in the dark, is independent of abscisic acid, and requires PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYKINASE1*. Plant Cell 16: 2705-18.

Penfield, S.; Li, Y.; Gilday, A. D.; Graham, S. y Graham, I. A. (2006) *Arabidopsis ABA INSENSITIVE 4 regulates lipid mobilization in the embryo and reveals repression of seed germination by the endosperm*. Plant Cell, 18: 1887-99.

Penfield, S.; Pinfield-Wells, H. M. y Graham, I. A. (2006) *Storage Reserve Mobilisation and Seedling Establishment in Arabidopsis*. The Arabidopsis Book, 4.

Perata, P.; Matsukura, C.; Vernieri, P. y Yamaguchi, J. (1997) *Sugar repression of gibberellin-dependent signaling pathway in barley embryos*. Plant Cell 9: 2197-08.

Pinfield-Wells, H. M.; Rylott, E. L.; Gilday, A. D.; Graham, S.; Job, K.; Larson, T. R. y Graham, I. A. (2005) *Sucrose rescues seedling establishment but not germination of Arabidopsis mutants disrupted in peroxisomal fatty acid catabolism*. Plant J. 43: 861-72.

Pracharoenwattana, I.; Cornah, J. E. y Smith, S. M. (2005) *Arabidopsis peroxisomal citrate synthase is required for fatty acid respiration and seed germination*. Plant Cell 17: 2037-48.

Pruneda-Paz, J. L.; Breton, G.; Para, A. y Kay, S. A. (2009) *A functional genomics approach reveals CHE as a component of the Arabidopsis circadian clock*. Science 323: 1481–5.

Pruneda-Paz, J. L. y Kay, S. A. (2010) *An expanding universe of circadian networks in higher plants*. Trends Plant Sci. 15: 259–65.

Reddy, G. V. (2008) *Live-imaging stem-cell homeostasis in the Arabidopsis shoot apex*. Curr. Opin. Plant Biol. 11: 88–93.

Riechmann, J. L. (2002) *Transcriptional Regulation: a Genomic Overview*. The Arabidopsis Book, Number 1.

Rodriguez, R. E.; Mecchia, M. A.; Debernardi, J. M.; Schommer, C. y Weigel, D.; Palatnik, J. F. (2010) *Control of cell proliferation in Arabidopsis thaliana by microRNA miR396*. Development 137: 103–12.

Rook, F.; Corke, F.; Card, R.; Munz, G.; Smith, C. y Bevan, M.W. (2001) *Impaired sucrose-induction mutants reveal the modulation of sugar-induced starch biosynthetic gene expression by abscisic acid signalling*. Plant J. 26: 421-33.

Ross, E. J.; Stone, J. M.; Elowsky, C. G.; Arredondo-Peter, R.; Klucas, R. V. y Sarath, G. (2004) *Activation of the Oryza sativa nonsymbiotic haemoglobin-2 promoter by the cytokinin-regulated transcription factor, ARR1*. Journal of Experimental Botany 55: 1721–31.

Rueda-Romero, P.; Barrero-Sicilia, C.; Gómez-Cadenas, A.; Carbonero, P. y Oñate-Sánchez, L. (2012) *Arabidopsis thaliana DOF6 negatively affects germination in non-after-ripened seeds and interacts with TCP14*. J Exp Bot. 63: 1937–49.

Rylott, E. L.; Gilday, A. D. y Graham, I. A. (2003b) *The gluconeogenic enzyme phosphoenolpyruvate carboxykinase in Arabidopsis is essential for seedling establishment*. Plant Physiol. 131: 1834-42.

Sambrook, J.; Fritsch, E. y Maniatis, T. (1989) *Molecular cloning. A laboratory manual*. Second edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor.

Sarvepalli, K. y Nath, U. (2011) *Hyper-activation of the TCP4 transcription factor in Arabidopsis thaliana accelerates multiple aspects of plant maturation*. Plant J. 67: 595–607.

Schmid, M.; Davison, T.S.; Henz, S. R.; Pape, U. J.; Demar, M.; Vingron, M.; Scholkopf, B.; Weigel, D. y Lohmann, J. U. (2005) *A gene expression map of Arabidopsis thaliana development*. Nat. Genet. 37: 501-506.

Schommer, C.; Palatnik, J. F.; Aggarwal, P.; Chételat, A.; Cubas, P.; Farmer, E. E.; Nath, U. y Weigel, D. (2008) *Control of jasmonate biosynthesis and senescence by miR319 targets*. PLoS Biol. 6: 1991–2001.

Skoog, F. y Miller, C.O. (1957) *Chemical regulation of growth and organ formation in plant tissues cultured in vitro*. Symp. Soc. Exp. Biol. 54: 118–30.

Steiner, E.; Efroni, I.; Gopalra, J.M.; Saathoff, K.; Tseng, T. S.; Kieffer, M.; Eshed, Y.; Olszewski, N. y Weiss, D. (2012) *The Arabidopsis O-linked N-acetylglucosamine transferase SPINDLY interacts with class I TCPs to facilitate cytokinin responses in leaves and flowers*. Plant Cell 24: 96–108.

Sugio, A.; Kingdom, H. N.; MacLean, A. M.; Grieve, V. M. y Hogenhout, S. A. (2011) *Phytoplasma protein effector SAP11 enhances insect vector reproduction by manipulating plant development and defense hormone biosynthesis*. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108: 1254–63.

Suzuki, T.; Sakurai, K.; Ueguchi, C. y Mizuno, T. (2001) *Two types of putative nuclear factors that physically interact with histidine containing phosphotransferase (Hpt) domains, signaling mediators in His-to-Asp phosphorelay, in Arabidopsis thaliana*. Plant Cell Physiol. 42: 37–45.

Takeda, T.; Amano, K.; Ohto, M.; Nakamura, K.; Sato, S.; Kato, T.; Tabata, S. y Ueguchi, C. (2006) *RNA interference of the Arabidopsis putative transcription factor TCP16 gene results in abortion of early pollen development*. Plant Mol Biol. 61: 165–77.

Tatematsu, K.; Nakabayashi, K.; Kamiya, Y. y Nambara, E. (2008) *Transcription factor AtTCP14 regulates embryonic growth potential during seed germination in Arabidopsis thaliana*. Plant J. 53: 42–52.

Thomas, B. R. y Rodriguez, R. L. (1994) *Metabolite signals regulate gene expression and source/sink relations in cereal seedlings*. Plant Physiol 106: 1235-9.

Thompson, J. D.; Higgins, D. G. y Gibson, T. J. (1994) *CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting,*

positions-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res. 22: 4673–80.

Trémousaygue, D.; Garnier, L.; Bardet, C.; Dabos, P.; Hervé, C. y Lescure, B. (2003) *Internal telomeric repeats and “TCP-domain” protein binding sites co-operate to regulate gene expression in Arabidopsis thaliana cycling cells*. Plant J. 33: 957–66.

Umehara, M.; Hanada, A.; Yoshida, S.; Akiyama, K.; Arite, T.; Takeda-Kamiya, N.; Magome, H.; Kamiya, Y.; Shirasu, K.; Yoneyama, K.; Kyojuka, J. y Yamaguchi, S. (2008) *Inhibition of shoot branching by new terpenoid plant hormones*. Nature 455: 195–200.

Viola, I.; Uberti Manassero, N.; Ripoll, R. y Gonzalez, D. (2011) *The Arabidopsis class I TCP transcription factor AtTCP11 is a developmental regulator with distinct DNA-binding properties due to the presence of a threonine residue at position 15 of the TCP domain*. Biochem. J. 435: 143–55.

Viola, I.; Reinheimer, R.; Ripoll, R.; Uberti Manassero, N. y Gonzalez, D. (2012) *Determinants of the DNA binding specificity of class I and class II TCP transcription factors*. J. Biol. Chem. 287: 347–56.

Weir, I.; Lu, J.; Cook, H.; Causier, B.; Schwarz-Sommer, Z. y Davies, B. (2004) *CUPULIFORMIS establishes lateral organ boundaries in A. majus*. Development 131: 915–22.

Welchen, E.; Chan, R. L. y Gonzalez, D. H. (2002) *Metabolic regulation of genes encoding cytochrome c and cytochrome c oxidase subunit Vb in Arabidopsis*. Plant Cell Environ. 25: 1605–15.

Welchen, E. y Gonzalez, D. H. (2006) *Over-representation of elements recognized by TCP-domain transcription factors in the upstream regions of nuclear genes encoding components of the mitochondrial oxidative phosphorylation machinery*. Plant Physiol. 141: 540–45.

Welchen, E.; Viola, I. L.; Kim, H.J.; Prendes, L. P.; Comelli, R. N.; Hong, J. C. y Gonzalez, D. H. (2009) *A segment containing a G-box and an ACGT motif confers differential expression characteristics and responses to the Arabidopsis Cyt-c2 gene; encoding an isoform of cytochrome c.* J. Exp. 60: 829–45.

Yanai, O.; Shani, E.; Russ, D. y Ori, N. (2011) *Gibberellin partly mediates LANCEOLATE activity in tomato.* Plant J. 68: 571–82.

Yang, X.; Pang, H. B.; Liu, B. L.; Qiu, Z. J.; Gao, Q.; Wei, L.; Dong, Y. y Wang, Y. Z. (2012) *Evolution of double positive autoregulatory feedback loops in CYCLOIDEA2 clade genes is associated with the origin of floral zygomorphy.* Plant Cell 24: 1834–47.

Ye, J.; Coulouris, G.; Zaretskaya, I.; Cutcutache, I.; Rozen, S. y Madden, T. L. (2012) *Primer-BLAST: a tool to design target-specific primers for polymerase chain reaction.* BMC Bioinformatics. 13: 134.

Zhang, H.; Han, W.; De Smet, I.; Talboys, P. y Loya, R. (2010) *ABA promotes quiescence of the quiescent centre and suppresses stem cell differentiation in the Arabidopsis primary root meristem.* Plant J 64: 764–74.

Zolman, B. K.; Silva, I.D. y Bartel, B. (2001a) *The Arabidopsis pxa1 mutant is defective in an ATP-binding cassette transporter-like protein required for peroxisomal fatty acid beta-oxidation.* Plant Physiol. 127: 1266-78.